

traduction architecturale

d'une pédagogie

Active
Spéciale
Nouvelle
ALTERNATIVE
Différente
LIBRE
OUVERTE
Expérimentale
PIONNIÈRE

2025-2026
* ~~~~~ *
Maëlle Durin

traduction architecturale d'une pédagogie

Maëlle Durin 000514541
Deuxième année du grade de master en architecture
Travail de fin d'étude
Sous la direction de Alain Simon
Faculté d'architecture ULB La Cambre-Horta
Année académique 2024 2025

Ce mémoire interroge le rôle de l'architecture dans le contexte des écoles à pédagogies actives. Il explore l'existence éventuelle d'outils spatiaux, sur leurs principes ainsi que les manières dont ils sont mis en œuvre. L'objectif est de comprendre comment l'espace construit peut accompagner, traduire, potentialiser les pratiques pédagogiques contemporaines.

En s'appuyant sur l'analyse de trois études de cas, ce travail examine la manière dont les espaces scolaires sont conçus, appropriés et transformés dans le contexte d'approches éducatives centrées sur l'autonomie, l'expérimentation et la participation des élèves. L'étude met en lumière les relations entre les pratiques pédagogiques et les formes architecturales, en posant l'espace non pas comme simple contenant, mais comme acteur à part entière du projet éducatif.

Mots clés: pédagogie active, infrastructure scolaire, outils architecturaux, pédagogie de l'espace.

Sommaire

08 — introduction

definitions — 10

methodologie — 16

20 — naissance des
pédagogies actives

cas d'études — 32

Delft Montessori School
Coach House - Hampstead Children's House
Ecole verticale - LAB Marie Curie

66 — outils

Intégration de l'activité physique
Fragmentation sexuée de l'espace
Projection du "chez soi"
Implantation et environnement
Espaces transitionnels
Accès autonome à l'hygiène
Anatomie d'une classe
Mobilier(s) et tissu de construction

reflexions — 114

120 — conclusion

introduction

L'école est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un espace vivant où se tissent des liens sociaux, où s'éveillent des sensations, des émotions. S'y construisent des savoirs, certes, mais ces savoirs sont toujours ancrés dans un certain rapport au monde. La connaissance, bien que souvent pensée comme uniquement intellectuelle, s'édifie aussi de manière concrète. Elle s'inscrit dans des gestes, des interactions et se déploie dans un environnement matériel spécifique. En ce sens, l'architecture scolaire se doit d'être pensée comme espace non neutre. Si la pédagogie définit comment on enseigne, l'architecture conditionne souvent où et dans quelles conditions cet enseignement se déploie. Pourtant ces deux dimensions ne sont pas toujours pensées ensemble. L'espace scolaire reste majoritairement conçu selon des modèles hérités, mais à l'heure où l'école traditionnelle est souvent remise en question, soulignant son manque d'adaptation aux divers profils d'élèves et son formalisme, la pédagogie évolue, de nouveaux modèles apparaissent, se diversifient. Il devient donc essentiel de comprendre la relation entre ces deux dimensions, concrète et abstraite, mais surtout comment elles s'articulent, s'influencent mutuellement, et participent ensemble à la construction d'un lieu d'apprentissage adapté aux besoins réels de ses usagers.

Il est question ici de se concentrer sur les pédagogies dites actives, définies un peu plus tard. Celles-ci sont témoins d'un réel lien entre le contenu d'enseignement, les méthodes d'apprentissage et l'environnement bâti et non bâti qui les entourent. Elles permettent d'appuyer le propos de manière plus forte que pour des enseignements plus traditionnels.

Avant toute chose, il est nécessaire de poser quelques hypothèses préalables. Il est admis dans ce travail que la pédagogie enseignée a un impact direct sur le type d'architecture de l'école qui l'accueille et inversement. Ceci a déjà été le sujet de nombreux écrits comme par exemple en 2010 avec l'article de l'architecte Peter C. Lippman intitulé *l'environnement physique peut-il avoir un impact sur l'environnement pédagogique ?*. Mais également les textes de Friedrich Fröbel, plus anciens, qui considèrent l'environnement naturel comme auxiliaire pédagogique. Ou encore les écrits concernant la théorie de l'espace de Reggio d'Emilia, par exemple dans l'article *Les écoles, espaces intentionnels pour l'enfance - le cas de Reggio Emilia* écrit par Rebecca New en décembre 2013 où l'autrice considère les écoles comme troisième éducateur (les deux autres étant, en premier le.s parent.s et en deuxième le.a professeur.e).

LIPPMAN, P. (2010). *L'environnement physique peut-il avoir un impact sur l'environnement pédagogique ?*
Research Papers in Economics.

NEW, R. S. (2013). *Les écoles, espaces intentionnels pour l'enfance.*
Revue internationale d'éducation de Sèvres, (64).

"L'espace devient éducateur et objet éducatif"

CHAMBIER, M. (2018). *L'évolution de l'architecture scolaire* [Mémoire, Académie de Besançon].

Les espaces aménagés et les dispositifs mis en place sont dans un premier temps pensés pour développer la psychomotricité, l'exploration. Mais il est moins pris en compte qu'ils jouent également un rôle essentiel dans l'organisation des interactions et des communications de tous les acteurs d'un même espace, enfants comme adultes.

Ces connaissances s'appuient sur des recherches qui interrogent sur la manière dont les interactions entre enfants se construisent. Elles ont mis en lumière l'influence déterminante de l'environnement préparé sur les comportements sociaux. C'est ce que la psychologue de l'enfant, Anne-Marie Fontaine, appelle l'écologie développementale.

Ce terme est inspiré de l'écologie. C'est-à-dire d'une science de l'environnement qui étudie les interactions des êtres vivants dans leur milieu de vie habituel. C'est une perspective systémique (écosystémique). L'écologie du développement applique ce regard aux enfants, elle s'intéresse à la manière dont leur environnement façonne leur développement et leurs relations sociales.

MARCHAND, G. C., NARDI, N. M., REYNOLDS, D., & PAMOUKOV, S. (2014). *The impact of the classroom built environment on student perceptions and learning*. *Journal of Environmental Psychology*, 40, 187-197.

Parmi les articles notables sur le sujet il est possible de notifier *The impact of the classroom built environment on student perceptions and learning*, écrit par Gwen C Marchand, Nicholas M Nardi, Douglas Reynold et Stoil Pamoukov en 2014, qui montre les changements d'apprentissage en fonction des différents facteurs environnementaux (température, sons, lumière...). Tous ces textes montrent l'importance d'une architecture adaptée aux besoins (responsive design) qui doit permettre de maximiser la contribution de l'environnement pédagogique, social et physique au développement des élèves. Cependant si l'environnement n'est pas neutre il est donc possible de le préparer afin qu'il accompagne au mieux les fonctions qu'il accueille. Ce mémoire émet l'hypothèse qu'il existe aujourd'hui des outils et des principes architecturaux suffisamment souples pour guider la conception des écoles, malgré le fait qu'elles soient intimement liées à leurs contextes socioculturels.

Comment l'architecture peut-elle accompagner, traduire, infléchir les pratiques pédagogiques contemporaines ?

Ce mémoire se penche sur l'existence et le rôle des outils spatiaux en tant que vecteurs de la pédagogie. L'analyse s'attache à montrer que l'espace ne se limite pas à un simple cadre physique, mais qu'il constitue un support actif de l'enseignement et de l'apprentissage.

Les intentions pédagogiques se traduisent dès la phase de planification, cependant, la dimension réellement formative de l'espace ne se révèle pleinement que dans son usage quotidien. Ce n'est qu'au travers de la mise en pratique, par les enseignants et les élèves, que les potentialités offertes par ces aménagements deviennent réellement effectives.

definitions

Avant d'aborder les rapports entre espace, pédagogie et architecture, il est essentiel de clarifier certains termes-clés.

La définition de ces termes sera donc un point de départ au travail d'écriture.

architecture *nom féminin*

Larousse. (n.d.). Architecture. Dans Dictionnaire en ligne.

1. Art de construire les bâtiments.
2. Caractère, ordonnance, style d'une construction : Monument d'une belle architecture.
3. Ce qui constitue l'ossature, les éléments essentiels d'une œuvre ; structure : L'architecture d'un roman.
4. Organisation des divers éléments constitutifs d'un système informatique, en vue d'optimiser la conception de l'ensemble pour un usage déterminé.

L'architecture est l'art et la technique de concevoir, organiser et matérialiser des espaces, en dialogue avec leur environnement et leurs usagers. Elle ne se limite pas à ériger des structures fonctionnelles mais permet d'accueillir des expériences, influence les comportements et traduit dans la matière des valeurs, des idées et des visions.

éducation *nom féminin*

Larousse. (n.d.). Éducation. Dans Dictionnaire en ligne.

1. Action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un ; manière de dispenser cette formation.
2. Mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté, un organe
3. Initiation à un domaine particulier de connaissances
4. Connaissance et pratique des bonnes manières, des usages de la société ; savoir-vivre.

“L'éducation est un droit fondamental qui représente les espoirs, les rêves et les aspirations de millions d'enfants et de familles partout dans le monde. C'est le moyen le plus fiable pour permettre aux enfants de développer leur plein potentiel, de sortir de la pauvreté et de se construire de meilleures chances d'avenir .” – UNICEF

Larousse. (s. d.). Ecole. Dans
Dictionnaire en ligne.

école nom féminin (latin *schola*, du grec *skholê*, loisir)

1. Établissement où l'on donne un enseignement collectif général. C'est à dire définir le bâtiment, l'architecture consacré à l'enseignement
2. Institution chargée de donner un enseignement collectif général aux enfants d'âge scolaire et préscolaire

Larousse. (s. d.). Education. Dans
Dictionnaire en ligne.

pédagogie nom féminin

1. Ensemble des méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents.
2. Pratique éducative dans un domaine déterminé ; méthode d'enseignement.
3. Aptitude à bien enseigner, sens pédagogique.

CIVIIC : Centre Interdisciplinaire sur
les Valeurs, les Idées, les Identités,
les Compétences en éducation et
formation

LANG, L. (2000). Jean Houssaye, *Le triangle pédagogique.*

En 1988, Jean Houssaye, professeur en sciences de l'éducation et responsable du laboratoire CIVIIC, dessine un triangle pour mieux comprendre les inter-relations des différents acteurs de la pédagogie. Il l'appelle simplement le *triangle pédagogique* et y dispose en chaque sommet un acteur : le savoir, l'enseignant, l'apprenant. Et entre eux, des lignes invisibles qui tissent leur relation.

Derrière la notion de savoir se trouve le contenu même de l'enseignement : les matières, les programmes, les connaissances à transmettre. L'enseignant, dans ce cadre, est celui qui possède une certaine avance sur l'élève et qui a pour mission de transmettre ou de faciliter l'acquisition de ce savoir. L'apprenant, quant à lui, accède à ce savoir dans le cadre d'une situation pédagogique. Mais ce savoir ne se limite pas à des connaissances théoriques : il peut s'agir aussi de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-agir, voire de faire-savoir. L'apprentissage est donc multiple et pluriel. Le triangle pédagogique illustre cette dynamique. Entre chacun de ces pôles se tissent des relations :

. La relation didactique relie l'enseignant au savoir ; c'est elle qui lui permet d'enseigner.

. La relation pédagogique lie l'enseignant à l'élève ; elle est l'acte de former. La relation d'apprentissage relie l'élève au savoir ; c'est le chemin qu'il emprunte pour apprendre.

Re-dessin du **triangle pédagogique**

Il existe donc trois pôles, mais ce n'est pas un triangle parfait. Car, d'après Houssaye, dans cette géométrie humaine, on oublie toujours un angle. On en préfère deux. Dans la majorité des situations d'enseignement, deux de ces pôles sont privilégiés au détriment du troisième. Ce dernier, négligé, devient alors problématique. Par exemple, dans un enseignement traditionnel, l'accent est souvent mis sur le savoir (le programme) et sur l'enseignant (qui doit respecter un planning et des objectifs). L'élève, lui, est peu pris en compte ; il est passif, parfois absent de l'acte pédagogique, d'où les phénomènes de désengagement, de chahut, ou d'ennui dans les classes.

Aujourd'hui on distingue 4 types majeurs de pédagogies.

La pédagogie traditionnelle : magistro-centrisme

Repose sur une transmission verticale du savoir. L'enseignant est au centre du processus éducatif : il détient le savoir et le transmet à des élèves considérés comme récepteurs passifs.

La pédagogie technologique : techno-centrisme

S'appuie sur les sciences cognitives, la psychologie de l'apprentissage, et souvent sur des outils technologiques pour optimiser l'enseignement.

La pédagogie socialisée : socio-centrisme (Marx, pédagogie industrielle ...)

Considère que l'éducation doit être ancrée dans la réalité sociale, et qu'elle a pour mission de préparer les élèves à leur rôle futur dans la société. Elle met l'accent sur le collectif et l'engagement.

La pédagogie active : constructivisme (Rousseau, Montessori, Freinet, Steiner ...)

Issue du mouvement de l'éducation nouvelle, cette pédagogie considère que l'élève apprend en agissant, en expérimentant, en construisant lui-même ses savoirs.

Type de pédagogie	Logique dominante	Rôle de l'enseignant	Rôle de l'élève
Traditionnelle	Magistro-centrée	Transmetteur de savoir	Récepteur passif
Technologique	Techno-centrée	Concepteur de savoir	Utilisateur d'outils
Socialisée	Socio-centrée	Médiateur social	Membre d'un collectif
Active	Constructivisme	Guide, accompagnateur	Acteur de ses apprentissages

pédagogie active

LEGENDRE, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. 2e éd. Montréal Paris: Guérin ESKA.

La pédagogie active désigne une approche éducative qui considère l'élève non plus comme un simple récepteur de savoir, mais comme un acteur engagé dans son propre processus d'apprentissage. *Le Dictionnaire actuel de l'Éducation* (3ème édition de 2005) la définit comme «une approche où l'activité motrice et intellectuelle de l'élève est le principal catalyseur du développement et de la structuration de ses savoirs, de ses habiletés et de ses attitudes». En d'autres termes, l'apprentissage se construit par l'expérience, l'exploration, la manipulation, et non par la simple écoute ou répétition de contenus préétablis. La pédagogie active repose sur une conviction: l'enfant apprend mieux quand il est actif, autonome, et motivé, quand il peut expérimenter, essayer, se tromper et recommencer. Ce modèle éducatif repose sur plusieurs courants, tous centrés sur l'enfant et qui promeuvent tous un enseignement individualisé, respectueux du rythme de développement propre à chaque élève, qui valorise ses initiatives et sa curiosité. Il s'agit de développer l'enfant sous toutes ses facettes, en formant le 'moi' c'est-à-dire l'individu, sujet 'épanoui' en prenant en compte et en développant toutes ses ressources personnelles.

Il existe une grande variété de termes pour désigner ce qu'on appelle les pédagogies actives. On parle de pédagogie alternative, positive, expérimentale, nouvelle, libre, ... Les mots changent, mais l'idée de fond reste la même. Toutes ces approches reposent sur un socle commun : placer l'élève au centre du processus d'apprentissage.

espace nom masculin

1. Propriété particulière d'un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue, un certain volume au sein d'une étendue, d'un volume nécessairement plus grand que lui et qui peuvent être mesurés.
2. Étendue, surface ou volume dont on a besoin autour de soi
3. Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou distance entre deux choses, deux points.
4. Étendue, surface, région...
5. Surface, étendue, volume destinés à un usage particulier.
6. Domaine localisé dans lequel s'exercent certaines activités.

pédagogie de l'espace

Terme employé par Herman Hertzberger pour décrire la méthode Montessori. Pour lui «*Offrir une série de possibilités implique nécessairement une organisation de l'espace. Chaque chose doit avoir sa place. Dans les écoles Montessori, les enfants traversent l'école un peu comme dans une promenade : de cette manière, ils découvrent toutes les possibilités qui leur sont proposées. La pensée de Montessori est donc particulièrement attentive à l'idée d'espace.*»

BAGLIONE, C. *Scuole del secondo Novecento*. (1993). Casabella, 605.

Répartition des cycles d'enseignements

Âge en début d'année scolaire	France	Belgique (francophone)	Pays-Bas	Angleterre
0	crèche	crèche	Kinderopvang	Nursery / Pre-school
1	crèche	crèche	Kinderopvang	Nursery / Pre-school
2	crèche	crèche	Kinderopvang	Nursery / Pre-school
3	Petite section de maternelle	1ère maternelle	Kinderopvang	Reception
4	Moyenne section de maternelle	2ème maternelle	Basisschool Year 1	Reception
5	Grande section de maternelle	3ème maternelle	Basisschool Year 2	Primary School
6	Cours préparatoire (CP)	1ère primaire	Basisschool Year 3	Primary School
7	Cours élémentaire niveau 1 (CE1)	2ème primaire	Basisschool Year 4	Primary School
8	Cours élémentaire niveau 2 (CE2)	3ème primaire	Basisschool Year 5	Primary School
9	Cours moyen niveau 1 (CM1)	4ème primaire	Basisschool Year 6	Primary School
10	Cours moyen niveau 2 (CM2)	5ème primaire	Basisschool Year 7	Primary School
11	6ème (collège)	6ème primaire	Basisschool Year 8	Secondary school
12	La 5ème (collège)	1ère secondaire	“Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs” (VMBO) ou “Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs” (HAVO) ou “Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Secondary school
13	La 4ème (collège)	2ème secondaire	“Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs” (VMBO) ou “Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs” (HAVO) ou “Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Secondary school
14	La 3ème (collège)	3ème secondaire	“Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs” (VMBO) ou “Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs” (HAVO) ou “Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Secondary school
15	La seconde (lycée)	4ème secondaire	“Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs” (VMBO) ou “Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs” (HAVO) ou “Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Secondary school
16	La première (lycée)	5ème secondaire	“Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs” (HAVO) ou “Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Lower Sixth
17	La terminale (lycée)	6ème secondaire	“Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs” (VWO)	Upper Sixth

methodologie

Cette étude a pour but de comprendre comment l'architecture d'une école peut potentialiser les principes des pédagogies actives.

Seules les pédagogies actives seront évoquées dans ce travail, car celles-ci placent l'espace au centre en le considérant comme un «troisième éducateur» (selon le mouvement Reggio Emilia défini plus tard).

En repensant la place de l'élève dans l'apprentissage, elles permettent une modification de l'organisation spatiale des lieux d'enseignements. Ces pédagogies valorisent l'autonomie, la participation active et l'exploration libre, ce qui nécessite des aménagements spécifiques : espaces modulables, zones de manipulation, accès facilité à l'extérieur, circulation fluide entre les lieux d'apprentissage.

Les pédagogies actives favorisent l'ouverture de l'école sur son environnement immédiat, prolongeant ainsi les apprentissages dans l'espace urbain. L'école ne se referme plus sur elle-même. Elle s'ouvre, s'étire, dépasse ses murs. L'espace public devient un outil pédagogique. On n'apprend plus seulement à l'école, on apprend avec l'école, un peu partout. L'intérieur emprunte au dehors, le dedans se décroïssonne. Les frontières sont redéfinies, et invitent à penser une continuité entre les deux.

Ces approches traduisent un changement de paradigme éducatif et spatial plus large. Elles affirment la reconnaissance de l'enfant comme sujet à part entière, acteur de son développement, et non comme un futur adulte à modeler. Cette reconnaissance rejoint les réflexions féministes et intersectionnelles sur la ville, en plaidant pour une prise en compte des populations jusqu'ici invisibilisées, femmes, enfants, personnes âgées ..., dans les processus de conception des espaces urbains.

Les pédagogies actives sont largement abordées, mais elles disposent de peu de descriptions et d'analyses fines du fonctionnement réel, et architectural, des établissements qui mettent en œuvre ces pratiques. Cette limite dans la documentation et la recherche est due d'une part à la diversité des modèles. Il n'existe pas qu'une seule pédagogie active, mais plusieurs courants que chacun s'approprie selon sa personnalité, son environnement et son public. D'autre part, les rares études quantitatives menées sur ces pédagogies se heurtent souvent à des biais méthodologiques : les établissements qui les appliquent attirent généralement des familles déjà sensibilisées aux questions éducatives et prêtent à s'investir davantage dans la scolarité de leurs enfants, ce qui peut fausser les résultats et donner une image idéalisée de leur efficacité.

NEW, R. S. (2013). *Les écoles, espaces intentionnels pour l'enfance.* *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, (64).

SWER, N. (2024). *Pour un spatio-féminisme : De l'espace à la carte.* Paris, France : **La Découverte.** (Collection Cahiers libres)

Dans un premier temps ce mémoire commencera donc par expliquer l'origine des pédagogies alternatives ainsi que leurs différents contextes et précurseurs. En portant une attention à leurs évolutions et aux enjeux qu'elles soulèvent dans la société contemporaine.

Puis dans un second temps, l'analyse portera sur trois études de cas. Ces trois écoles définissent leurs pédagogies comme actives. Leur sélection ne relève ni du hasard, ni d'une volonté de désigner des modèles exemplaires mais est dû à leurs différentes histoires, leurs différents contextes, que ce soit par leur localisation ou encore par leur époque.

La sélection s'est appuyée sur plusieurs critères, avec l'objectif de constituer un trio de projets complémentaires. Chacun présente des caractéristiques propres, mais tous se répondent et se complètent, permettant d'éclairer ou de renforcer les observations issues des autres. Il était voulu que les trois projets retenus se situent dans des pays différents et appartiennent à des périodes distinctes mais également qu'ils couvrent une diversité d'échelles et de tranches d'âges des élèves. Il était, de plus, intéressant qu'il incarnent des modèles de développement divers, ici : un bâtiment entièrement de plain-pied offrant des possibilités d'extension, une extension, et un développement vertical sans possibilité d'agrandissement. A cela s'ajoute la volonté de couvrir des contextes socio-urbains variés. Ces critères permettent de croiser les approches et de mettre en perspective les réponses architecturales apportées aux principes de la pédagogie active. Plus spécifiquement, chacun de ces critères se mettent en place dans les projets sélectionnés.

Le premier cas d'étude est situé aux Pays-Bas dans un milieu urbain mixte. La **Delft Montessori School** est construite dans les années 1960 et progressivement transformée jusqu'aux années 1980. C'est d'abord par sa place en tant que l'un des premiers exemples d'application spatiale des théories fondatrices de la pédagogie active, en particulier celle développée par la médecin Maria Montessori et celle de l'architecte Herman Hertzberger, qu'il apporte un intérêt à ce travail. L'école offre également un modèle qui se développe uniquement en rez-de-chaussée autour d'un espace commun, ce qui lui a permis au fil du temps de nombreuses évolutions et laisse ouverte la possibilité à de prochaines transformations. Sa forme actuelle représente une échelle moyenne et accueille des élèves de *Basisschool* c'est-à-dire à la fois des élèves de maternelle et des élèves de primaire. Le projet témoigne d'un travail sur la relation aux espaces extérieurs, bien que situé dans un contexte urbain dense. Elle est aujourd'hui une référence pour de nombreux établissements scolaires tant dans son architecture que dans sa pédagogie.

Le second cas étudié est une rénovation ainsi qu'une extension d'une dépendance d'un bâtiment existant (construit en 1950). La **Hampstead Children's House** à Londres est un projet plus contemporain (2015), qui représente la plus petite échelle de projet de ce type, ne comportant qu'une seule classe qui accueille des élèves de maternelle. Située dans le quartier d'Hampstead dans le nord-ouest de Londres, cette école se développe dans un milieu urbain très aisé. L'extension s'étend sur plusieurs demi-niveaux en enfilade, ce qui amène une organisation particulière. Le projet travaille sa relation au jardin et au voisinage proche mais ne va pas au-delà. C'est l'une des cinq écoles officielles de l'*Association Montessori Internationale*, elle est donc soumise à un programme pédagogique précis faisant partie d'un ensemble. Elle figure également parmi les exemples étudiés dans le livre *Montessori Architecture* écrit par Steve Lawrence et Benjamin Staehli, ouvrage qui sert de support à ce mémoire.

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B. (2023). *Montessori Architecture : A design instrument for schools (1st edition).* Park Books.

Le dernier cas d'étude est l'**école verticale** située à Anderlecht, quartier défavorisé de Bruxelles (Belgique). Ce projet est le plus récent des trois (2019) et accueille des étudiants plus âgés, ce qui permet de compléter le panel de diversité dans les âges des élèves. Il représente une école à grande échelle qui se démarque par une spatialité particulière. Il se développe à la verticale, montrant une autre manière de concevoir l'école. Ce modèle ne laisse pas la possibilité d'extension du bâtiment lui-même mais travaille en parallèle une vraie relation à son extérieur large (parc et contexte urbain). Il montre que les principes architecturaux peuvent être mis en place même dans des formes d'écoles différentes, ou qu'ils peuvent eux-même dicter directement ces formes. Ce projet fait partie d'un complexe scolaire sur un campus (CERIA) qui comprend deux écoles à pédagogies actives. La seconde, Ecole Jules Verne, n'est pas utilisée ici par l'étude car elle concerne des élèves plus jeunes et donc une tranche d'âge déjà abordée dans les exemples précédents.

D'autres projets ont également été étudiés au cours de la préparation de ce mémoire, sans pour autant être retenus dans le corpus d'étude. Leur analyse a néanmoins contribué à nourrir la réflexion et à affiner les critères de sélection. Le Lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL), par exemple, constitue un projet contemporain situé dans un urbain dense et assez aisé. Rénové en 2017, il accueille des élèves de secondaire dans un bâtiment de grande échelle. De même, l'Amsterdamse Montessori School, est construite en 1983, soit 30 ans après la Delft Montessori School. Elle présente un contexte urbain très proche de celui de Delft : même milieu urbain, même architecte, même échelle et même principes pédagogiques. Bien qu'elle représente un exemple fondateur, ce n'est pas l'une des premières mises en place des théories déployées par Herman Hertzberger ce qui oriente le choix vers un exemple plus primaire. Elle se développe sur plusieurs étages, et présente donc une typologie architecturale déjà présente dans les autres projets sélectionnés. Enfin, l'Amsterdamse Montessori School est, comme la Coach House à Londres, un exemple utilisé par l'ouvrage de référence (*Montessori Architecture*, 2023).

Le choix de limiter le corpus d'étude à trois projets repose sur une recherche d'équilibre et s'appuie sur la notion de triangle d'analyse, où chaque projet entretient des liens avec les deux autres. Cette configuration permet d'identifier des points de convergence et de divergence qui se dessinent dans l'espace formé entre eux. Ces choix serviront à comprendre la récurrence de potentiels outils architecturaux malgré les contextes variés.

L'analyse de ces projets s'appuie sur des outils architecturaux élaborés ultérieurement dans le cadre de ce travail. Ces outils sont organisés selon une progression allant du plus général au plus spécifique. Ils permettent d'interroger d'abord l'environnement global dans lequel s'inscrit l'école (contexte urbain, social ...), avant de se recentrer sur des éléments plus ciblés tels que l'organisation spatiale interne, la composition des classes ou encore le mobilier. Cette hiérarchisation vise à articuler les échelles d'analyse pour mieux comprendre les intentions pédagogiques traduites dans l'espace bâti.

Il est donc d'abord nécessaire de comprendre d'où viennent les pédagogies alternatives à travers leur évolution et leur contexte d'apparition.

naissance des pédagogies actives

La pédagogie Montessori

HERRMANN, E., JOSSEN, P. (2024). *Maria Montessori, une vie pour la liberté.* Paris, France : Nathan

L'une des premières femmes médecins et pédagogues italiennes, développe au début du 20ème siècle une méthode éducative initialement destinée aux enfants «neurodivergents», afin de révéler leur potentiel individuel. Elle découvre rapidement que cette approche est également efficace pour les enfants neurotypiques.

MONTESSORI, M. (1909). *Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini.* Città di Castello, Italie : Tipografia della Casa Editrice S. Lapi.

Le 6 janvier 1907, elle ouvre la Casa dei Bambini (Maison des enfants) dans le quartier de San Lorenzo à Rome, où elle applique ses premières méthodes éducatives basées sur l'observation des enfants et leur développement naturel. Sa pédagogie repose sur l'idée que les enfants possèdent une capacité innée à apprendre par eux-mêmes s'ils évoluent dans un environnement adapté. Elle écrit ses observations et publie son livre *Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Casa dei Bambini* en 1909. Suite à la large traduction de cet ouvrage, la première école montessori ouvre ses portes aux Etats-Unis en 1911 (à Tarrytown, dans l'État de New York). Cette initiative est menée par Anne Everett George, une enseignante américaine formée par Maria Montessori à Rome, et en 1913 il est possible de trouver plus d'une centaine d'écoles montessori aux Etats-Unis. Sa pédagogie est développée en quatre plans de développement qui varient en fonction de l'âge :

MAUGIN, M. (2022). **Les quatre plans de développement.** Dans *Grand manuel de pédagogie Montessori : Enfants de 3 à 6 ans* (pp. 14-40). Paris, France : Eyrolles.

- Le premier plan de développement concerne les enfants de leur naissance à 6 ans (soit jusqu'à l'entrée en primaire). Cette phase est marquée par l'esprit absorbant de l'enfant, qui assimile inconsciemment puis consciemment son environnement. Les périodes sensibles incluent le langage, l'ordre, le raffinement sensoriel et le mouvement. L'éducation doit offrir un environnement riche en stimuli, favorisant l'exploration sensorielle et l'autonomie.

- Le deuxième plan concerne les enfants de 6 à 12 ans. L'enfant développe une pensée rationnelle et un désir d'explorer le monde au-delà de son environnement immédiat. Il manifeste un intérêt pour la moralité, la justice et les interactions sociales. L'éducation selon Montessori encourage la recherche intellectuelle, le travail collaboratif et l'imagination créative.

-Le troisième plan de développement se concentre sur les adolescents de 12 à 18 ans. L'adolescence est une phase de transformation physique et émotionnelle intense. Les adolescents cherchent à comprendre leur identité et leur rôle dans la société. Ils sont sensibles aux questions de justice sociale et aspirent à l'indépendance. L'approche d'éducation active propose des expériences pratiques, comme des projets communautaires, pour développer leur sens des responsabilités et leur confiance en eux.

- Le dernier plan de développement conduit le jeune adulte vers la maturité et l'engagement actif dans la société. L'individu affine ses choix professionnels et personnels, cherchant à contribuer de manière significative au monde. L'éducation à ce stade doit soutenir l'autonomie, encourager la réflexion critique et promouvoir une démarche participative à la vie culturelle et civique.

La pédagogie Freinet

La pédagogie Freinet est fondée par Elise Freinet (1898-1983) et Célestin Freinet (1896-1966), tous les deux instituteurs français dans les années 1920. Cette méthode d'enseignement naît dans l'entre-deux guerres, pendant la montée des idéologies totalitaires.

Leurs expériences de la guerre les poussent à remettre en question les modèles éducatifs autoritaires et rigides qui, selon eux, fabriquent des citoyens obéissants plutôt que des esprits libres et critiques.

Célestin Freinet fonde une école prolétarienne après la guerre. Celle-ci s'oppose à une école élitiste qui, à travers des mécanismes de sélection valorisant certains acquis préalables ou une organisation structurelle orientée, réserve à une catégorie sociale particulière l'accès privilégié à des savoirs participant au maintien d'une hiérarchie sociale de classe.

Elise Freinet, concentre ses réflexions sur l'expression par le média artistique. Ensemble ils commencent par introduire l'imprimerie en classe (1924) permettant aux élèves d'écrire et de publier leurs propres textes puis publient, en 1927 un premier livre : *L'imprimerie à l'école*.

Le couple Freinet développe une pédagogie où l'enfant apprend en expérimentant et en produisant, à travers des travaux de groupe, des projets concrets. Ils mettent l'accent sur l'apprentissage coopératif, l'autonomie et la capacité à formuler un jugement. Leur engagement politique et leurs idées progressistes leur valent l'opposition des autorités académiques. Exclu de l'Éducation nationale en 1933, Célestin Freinet fonde une école coopérative à Vence, où il poursuit ses recherches. Comme l'approche de Montessori, celle du couple Freinet se diffuse largement après la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers le mouvement de l'École Moderne.

FREINET, C. (1927). *L'imprimerie à l'école*. Boulogne, France : E. Ferrary.

Tandis que Freinet répond à la montée des idéologies totalitaires en cherchant à promouvoir une éducation centrée sur la liberté de l'enfant, Rudolf Steiner développe un concept en réaction aux défis d'un monde industrialisé, cherchant à réconcilier l'humain avec une vision plus spirituelle de l'apprentissage.

La pédagogie Steiner-Waldorf

La pédagogie Steiner-Waldorf naît dans un contexte post-première guerre mondiale marqué par les inégalités sociales et la montée des idéologies matérialistes. Son fondateur, Rudolf Steiner (1861-1925), philosophe autrichien est également à l'origine du mouvement anthroposophique, qui prône une vision spirituelle et globale de l'être humain. Steiner formalise à partir de 1906 ses idées sur l'éducation mais celles-ci restent pendant dix ans au niveau théorique. En 1919, Emil Molt, directeur de l'usine de cigarettes Waldorf-Astoria à Stuttgart, le sollicite pour créer une école pour les enfants de ses ouvriers. La première *Libre école Waldorf* est inaugurée en septembre 1919. Et Steiner y introduit alors un modèle éducatif basé sur le développement progressif de l'enfant en trois grandes étapes (cycles de 7 ans) :

- Jusqu'à 7 ans : l'enfant apprend principalement par le jeu et l'imitation, sans pression académique. Ce premier cycle est volontairement sans évaluations car dites "précoce" pour Steiner.

- De 7 à 14 ans : l'enseignement s'appuie sur les arts, la musique et le récit, pour nourrir l'imaginaire et les émotions. C'est donc une période marquée par la création artistique.

- De 14 à 18 ans : les matières académiques prennent plus d'importance, avec une approche critique et scientifique. La méthode cherche à développer la faculté à raisonner et à juger.

Cette école accueille à l'origine essentiellement des enfants des employés de l'usine mais également des enfants extérieurs et par conséquent mélange différents milieux sociaux. Ainsi elle constitue un premier exemple de structure polyvalente en Allemagne, c'est-à-dire un établissement accueillant des jeunes de tous les sexes, de toutes les aptitudes et de toutes les classes sociales. Cette mixité témoigne d'une volonté précoce de rompre avec la logique de sélection ou de séparation des publics, encore dominante à l'époque.

La pensée de Steiner place la nature, et par extension l'écologie, au cœur de son enseignement. Durant tout leur cycle scolaire, les enfants sont confrontés à cette sensibilité de la nature. Que ce soit par le travail du potager tout au long de l'année ou plus tard, à l'immersion dans des exploitations agricoles.

L'architecture des écoles reflètent leur temps. Elle est influencée par des changements socio-économiques, les flux démographiques, les évolutions pédagogiques et les nouvelles réformes éducatives.

Avant le 19^{ème} siècle l'école en Europe prend différentes formes et porte peu d'attention à l'environnement pédagogique. Il faut attendre cette période pour constater une réelle évolution dans les méthodes d'enseignement mais aussi dans le contenu enseigné. Les enseignements basés sur lire, écrire, compter s'étoffent de nombreuses matières. Enseignements qui demandent parfois un aménagement particulier (par exemple les laboratoires de physique-chimie qui nécessitent des tables plus hautes, un accès à l'eau ...). Ce changement est notamment dû à une prise de conscience de l'importance des besoins de l'enfant ainsi que de son éducation pour qu'il intègre la société. Historiquement, la planification urbaine a longtemps été centrée sur les besoins des hommes adultes, en particulier ceux qui travaillaient et participaient à la vie économique et politique. L'espace public était conçu autour des lieux de travail, des infrastructures industrielles et des espaces de circulation, tandis que la sphère domestique était considérée comme le domaine des femmes et des enfants, relégués aux espaces privés. L'évolution tend aujourd'hui vers une société qui se veut plus égalitaire et, par extension, ceci se reflète également en termes d'aménagement de l'espace.

Cette transformation de l'école, tant dans ses méthodes que dans ses espaces, s'inscrit dans une dynamique plus large de changements sociaux et culturels. À mesure que la société évolue, notamment sous l'effet de l'industrialisation et de l'urbanisation croissante, de nouvelles attentes émergent vis-à-vis de l'éducation. C'est dans ce contexte que le 19^{ème} siècle marque un tournant décisif dans l'attention portée à la petite enfance et à la fonction émancipatrice de l'école en Europe. A cette époque la société est en mutation, bouleversée par l'industrialisation, l'urbanisation rapide et l'émergence de la classe ouvrière. L'école, jusqu'à la principalement réservée aux élites ou orientée vers une instruction autoritaire et magistrale, devient un enjeu de réforme sociale et politique. L'enseignement traditionnel est vu par certains comme trop autoritaire et uniforme, axée sur la transmission assise du savoir, la discipline stricte et le respect absolu de l'autorité. Elle prend appui sur le fonctionnement du modèle religieux qui s'intègre par la suite à celui des écoles laïques. Les pédagogues et les intellectuels ont progressivement remis en question cette approche, qui était jugée non adaptée aux besoins et aux capacités des élèves. On trouve les premières traces de ces idées dans les écrits de Rousseau (*L'Emile*, 1762) qui insiste sur l'importance d'une éducation respectueuse des rythmes naturels de l'enfant. Une première mise en pratique par Pestalozzi au début du 19^{ème} siècle, puis plus tard avec la loi Guizot (1833) qui instaure un enseignement public et gratuit en France, c'est une première étape vers l'éducation pour tous.

ROUSSEAU, J.-J. (1762). *L'Emile, ou de l'Education*.

TREINEN, C. (2025). *Écoles du dehors - écoles sans architectures ?* [Mémoire, Faculté d'Architecture La Cambre Horta].

La première école alternative est difficile à localiser car de nombreuses expérimentations sont apparues simultanément autour du globe. Cependant, il est déjà possible de reconnaître l'émergence d'un nouveau type d'enseignement au 18ème siècle avec Friedrich Fröbel, pédagogue allemand (1782-1852). L'approche de Fröbel se révèle particulièrement novatrice pour son époque, car elle place au cœur de l'éducation le développement global de l'enfant en utilisant le jeu et la nature comme moteurs de l'enseignement. Il effectuera de nombreuses recherches et expérimentation notamment en faveur des *école du dehors*, modèle éducatif se déroulant à quasi exclusivement à l'extérieur. La pédagogie de Fröbel repose sur une métaphore qui guide ses réflexions, pour lui :

"Les jeux de l'enfant sont le coeur de la plante qui s'épanouira toute la vie entière"

Friedrich Fröbel

Dans le cas de ce mémoire, c'est son intérêt pour le jeu au cœur de l'activité éducative qui devient intéressant. Selon Fröbel, c'est à travers le jeu que l'enfant développe le plus de dimensions de son corps simultanément (motricité, capacité de réflexion, logique, créativité ...). En 1840, il crée des jouets pédagogiques pensés spécifiquement pour stimuler l'enfant, et les intègre dans un nouveau type de structure appelé *Kindergarten* ou Jardin d'enfants.

SCHNEIDER, R. (2004). *Tendances de l'architecture scolaire en Allemagne au XXe siècle. Histoire de l'éducation*, (102).

En 1880, aux Etats-Unis, John Dewey, philosophe et pédagogue, popularise l'idée que l'apprentissage devait être basé sur l'expérience et sur l'implication active de l'élève. Il a souligné que l'école devait préparer les enfants à participer activement à la société. Il fonde l'école-laboratoire dans laquelle il propose de repenser la notion d'expérience et de ne plus dissocier expérience de vie et expérience d'apprentissage. Quelques années plus tard, alors que l'Allemagne se détache progressivement des structures rigides des écoles (*Reformbewegung*) en prenant conscience que l'environnement a un impact sur la façon d'apprendre, un vaste mouvement de réforme émerge : l'éducation nouvelle. Ce courant valorise l'émotion et l'imagination, rejette l'uniformisation et la perte d'identité, et défend une éducation artistique où la créativité et l'expression individuelle sont considérées comme essentielles au développement personnel. Il est poussé par Georg Kerschensteiner (pédagogue allemand), s'inspirant lui-même des idées déjà introduites aux Etats unis par John Dewey. Dans cette dynamique, l'*Arbeitsschule* (école active) s'oppose à la *Lernschule* (école du savoir) du 19e siècle, centrée sur l'accumulation des connaissances, en mettant l'accent sur l'autonomie, qu'elle soit spirituelle, manuelle ou liée à l'apprentissage d'un métier. À partir de 1895, à Munich car Kerschensteiner en est le directeur de l'enseignement, il réorganise le système éducatif en introduisant dans les programmes scolaires des ateliers pratiques, des travaux manuels, du dessin, de la gymnastique, des cours d'enseignement ménager et des leçons de biologie réalisées dans les jardins des écoles.

Suite à ces réflexions apparaissent parallèlement en Europe trois types majeurs de pédagogies. Celle guidée par la pensée de Maria Montessori, celle du couple Freinet et celle de Rudolf Steiner.

Voir pages 21 à 23

En 1914 la Première Guerre mondiale éclate, les budgets sont coupés, les ressources pour l'éducation limitées. L'éducation passe en second plan et la construction des écoles ralentit. Les débats concernant l'éducation de la petite enfance sont mis de côté, les parents européens cherchent avant tout à mettre leurs enfants en lieu sûr, l'enseignement n'est plus une priorité. Mais les réflexions et les écrits théoriques continuent d'évoluer. Par exemple, en 1928, Harold Rugg et Ann Shumaker évoquent le concept de l'école active dans *The Child-Centered School*. Ils y décrivent une école idéale où les enfants sont pleinement engagés dans leur propre éducation. Selon eux, celles-ci doivent s'ancrer dans l'expérience vécue, les enfants doivent apprendre à partir de ce qu'ils font, ressentent et explorent au quotidien.

RUGG, H., & SHUMAKER, A. (1928). *The child-centered school: An appraisal of the new education.* Princeton, NJ, United States : Princeton Theological Seminary Library.

Dans l'entre-deux guerres la mise en place des pédagogies alternatives reprend mais elles sont rapidement stoppées par l'arrivée au pouvoir du nazisme, qui s'oppose à toute forme de pédagogies actives avant leurs interdictions complètes en Allemagne en 1935 et un fort ralentissement de leurs utilisations ailleurs en Europe. Il faut attendre les années 1950 pour qu'elles soient réintroduites en Allemagne de l'Ouest. En Allemagne de l'Est (RDA), sous le régime communiste, elles sont restées marginalisées, car considérées comme trop individualistes et incompatibles avec le système éducatif socialiste ; ce n'est qu'après la réunification allemande en 1990 que celles-ci ont pu se développer librement dans tout le pays.

A partir des années 1950-1960, la place des enfants recommence à susciter un intérêt dans l'urbanisme et l'architecture. Aldo Van Eyck construira par exemple des centaines de terrains de jeux à Amsterdam entre 1947 et 1955 dans le but de répondre à un constat : la ville, sans le mouvement propre à l'enfant, est un paradoxe. Celui de la disparition de l'enfant de la ville alors même qu'à la différence de l'adulte il s'affirme 'avec' les éléments que la ville lui croit opposer. Pour contrer l'effacement des enfants en ville, il présente au Xème CIAM (Dubrovnik, 1956) un ensemble de quatre panneaux intitulé *Lost Identity*. Il y analyse l'absence et y parle la planification de ces aires de jeux en mentionnant qu'elles prennent place, sans s'opposer, dans les interstices du tissu urbain, comme si la place de l'enfant était le lien manquant à ce tissu.

VAN EYCK, A. (1956). *Lost Identity [Exposition]*.

Françoise Dolto, psychanalyste et auto proclamée médecin de l'éducation, révolutionne en 1950 la place de l'enfant dans la société en affirmant qu'il n'est pas un objet appartenant à ses parents, ni une force de travail, mais un sujet en formation qu'il faut guider sans modeler. Elle considère qu'avant même que l'enfant possède un véritable langage, il communique déjà par le corps. Sa thèse, *Psychanalyse et pédiatrie*, écrite avant guerre (1939) place les bases d'un travail avec l'enfant qui est, encore maintenant, utilisé partout en Europe inconsciemment.

DOLTO, F. (1939). *Psychanalyse et pédiatrie : Les grandes notions de la psychanalyse, seize observations d'enfants [Thèse de médecine, Université de Paris]*.

Dans les années 1960 se répand en Europe l'approche *Reggio Emilia* de Loris Malaguzzi. Reggio Emilia est une ville du nord de l'Italie (entre Bologne et Milan) où, suite à une demande populaire, Loris Malaguzzi (psychologue et professeur) met en place un centre pour enfants ; le village devient lieu d'éducation, c'est partout et tout le monde.

L'environnement d'apprentissage est vu comme un «troisième éducateur» (parents et enseignants étant les deux autres). Comme pour les autres pédagogies positives de l'époque, Loris Malaguzzi et ses collaborateurs font référence à leur vision des enfants comme «riches de potentiel» et comme protagonistes de leur propre développement. Dans la ville, les espaces dédiés aux enfants sont planifiés pour que ces derniers puissent agir sur ce potentiel, et le développer plus tard, dans des contextes réels.

Toujours dans les années 1960, Lev Vygotski a, quant à lui, mis en avant l'importance du social dans le processus d'apprentissage, en soulignant que la culture, les interactions sociales et les contextes socio-culturels jouent un rôle central dans le développement de l'enfant. Hors de l'Union soviétique, il a été découvert dans les années 1960. C'est un penseur qui a introduit la notion du développement intellectuel de l'enfant comme une fonction des groupes humains plutôt que comme un processus individuel.

Dans les années 1970, sous l'impulsion du mouvement hippie et de ses idéaux de liberté individuelle, la figure de l'adulte libre, maître de ses choix et affranchi des normes sociales établies, devient une référence. L'enfant suit ce modèle. Il est non seulement un individu à part entière mais est considéré comme un futur adulte, porteur de droit et de désirs. L'accroissement de la prise en compte de ses besoins, de ses aspirations et de sa place dans la société amène une dérive dans la vision de l'enfant. Celle-ci fait de lui un levier pour le développement du marché de consommation, un véritable outil commercial. La famille est prête à tout pour la réussite de l'enfant, elle investit dans des jouets, des jeux éducatifs, des vêtements, et de nombreux autres produits destinés à l'enfant qui révèle combien il devient un puissant moteur économique... C'est la croissance d'une société consommatrice et puisque l'enfant est devenu un sujet il en devient aussi la cible idéale.

L'enfant devient peu à peu un usager reconnu de la ville, un acteur culturel, une figure centrale de la société. Il devient même un sujet d'exposition comme par exemple *La ville et l'enfant* entre octobre 1977 et février 1978 au Centre Georges Pompidou, à Paris. Cette exposition interroge la place des enfants dans les villes, comment ils la perçoivent, la pratiquent, et de quelle manière elle est pensée pour eux, ou sans eux, par les architectes. Le centre Pompidou s'impose d'ailleurs comme l'un des premiers musées en France à adapter son espace à ce 'nouveau' public.

Mais cette sensibilité à la figure de l'enfant semble s'exprimer davantage dans la littérature ou les discours culturels, souvent au sein de contextes urbains, touchant principalement des milieux éduqués ou favorisés. Peu à peu, elle s'est éloignée de son point de départ. Elle semble s'éloigner de son origine première, l'ambition simple et radicale de rendre la culture et l'éducation accessibles à tous les enfants, même, surtout, ceux qu'on ne voyait pas.

Or dans cette dynamique d'attention aux enfants des milieux urbains, une partie de la réalité est laissée de côté : Où sont les enfants des milieux ruraux ? Cette focalisation contribue à façonner une image de l'enfance, associée à la ville, à la société consommatrice et aux codes des classes moyennes ou aisées.

C'est dans ce contexte des années 1970-1980 que s'installe peu à peu la figure de «*l'enfant roi*». Situation où il devient le centre de toutes les attentions, il est surexposé, instrumentalisé voire idolâtré, parfois au point de renverser la hiérarchie familiale traditionnelle. Encore une fois, il est plutôt question de l'enfant du milieu urbain. L'enfant dans la société de consommation donc en ville.

Mais à force de le placer sur un piédestal, peut-être a-t'il été oublié de lui construire un socle. Les pédagogies actives, qui voulaient pourtant faire de lui un acteur de son savoir, furent parfois mal comprises et associées à cette notion de «*l'enfant roi*». Elles sont détournées et amènent un grand scepticisme notamment de la part de personnes qui ne connaissent pas réellement les principes, ce qui renforce le sentiment d'une éducation laxiste, libertine. Les critiques, souvent issues de courants politiques plus conservateurs, y voient une organisation sociale fragilisant l'autorité de l'adulte, où la liberté excessive accordée aux enfants pourrait nuire à leur capacité à suivre les règles. Cette vision alimente l'image d'autoroute de la permissivité, un laisser-faire perçu comme une menace à l'ordre établi, et soulève la question du pouvoir au sein de la famille et de l'école. Dans ce débat il ne faut pas oublier que l'enseignant, en tant que guide, n'est jamais entièrement neutre. Sa sensibilité, ses connaissances et ses choix pédagogiques sont eux même façonnés par le cadre politique et culturel dans lequel il évolue et par définition c'est aussi ce qu'il transmet dans sa manière d'enseigner.

Aujourd'hui «*l'enfant roi*» est devenu enfant projet, enfant hyper-suivi, hyper-protégé, hyper-éduqué. Les enjeux contemporains parlent d'offrir aux enfants l'opportunité de faire partie de l'évolution, de prendre part à la construction de la ville puisqu'il en seront les prochains acteurs. Il faudrait peut-être, avant de leur donner le monde, leur apprendre à le lire. Leur apprendre à cohabiter, à comprendre les autres, à accueillir les différences. À faire ville ensemble. Et pour cela leur donner un environnement propice à recevoir ces informations.

À partir des années soixante, l'augmentation des effectifs scolaires, suivie par la décentralisation et le transfert de la responsabilité des bâtiments aux collectivités locales, ont conduit à une rationalisation des constructions scolaires. Le maître d'ouvrage — qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un conseil départemental ou régional — poursuit des objectifs politiques : proposer des bâtiments esthétiques, économes, durables, et respectueux de l'environnement. L'architecte se voit alors contraint de travailler à partir de trames standardisées, définies en fonction du programme. Il pourrait s'en contenter. Mais s'il ne se pose pas la question fondamentale, Qu'est-ce que je construis, et pour qui ? Une rupture s'installe alors entre le bâti et sa fonction, reléguant l'utilisateur au second plan.

La transcription spatiale d'une pratique pédagogique est rarement placée au cœur des programmes qui guident aujourd'hui la construction scolaire, elle en est d'ailleurs souvent absente. Les locaux peinent à évoluer au rythme des transformations de la société et des technologies, et continuent d'imposer des modèles figés à des usages qui, eux, ne cessent de changer.

Entretien avec ASSUS, A., Propos recueillis par KLUCIK, L. (2017). *Quelle architecture pour l'école de demain ? Administration & Éducation*, 156(4), 35-40.

Le système éducatif n'est pas toujours prêt à accueillir de tels changements, et l'architecture scolaire, dans sa conception traditionnelle, ne facilite pas nécessairement l'inclusion de tous. Trop souvent, les établissements ne sont pas pensés pour susciter chez les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes le désir de rester, de s'appropriier les lieux ou d'y évoluer au-delà du strict cadre scolaire, alors même que ces espaces sont censés être conçus pour eux, et idéalement avec eux. Les usagers sont peu impliqués dans les processus de conception ou de transformation des lieux publics. Les enfants comme les adultes sont généralement absents des décisions architecturales, considérés au mieux comme des destinataires passifs. Cette absence de concertation limite la pertinence des réponses spatiales apportées, et contribue à reproduire des environnements normés, souvent en décalage avec les besoins réels, les rythmes et les usages quotidiens.

Entre les années 1930 et 2000, il est possible d'observer une tendance qui nourrit l'attrait aux pédagogies actives. Celles-ci sont souvent mobilisées par les responsables politiques comme outil de prestige national, plus que comme véritable projet de transformation sociale. Les méthodes issues de l'Éducation nouvelle sont alors parfois instrumentalisées pour montrer l'ouverture, la modernité et le progrès d'un pays, tout en restant cantonnées à des contextes privilégiés.

Ce phénomène est visible, par exemple, en Italie, où Benito Mussolini et son ministre de l'Éducation, Giovanni Gentile (ministre de 1923 à 1924), mettent en avant certaines innovations pédagogiques dans un discours nationaliste. Gentile met en place une réforme promouvant des méthodes rejoignant celle de Montessori. Apparaissent donc des écoles « modèles » où les expérimentations éducatives servent alors à projeter l'image d'un État novateur et cultivé, même si dans les faits, l'accès à ces expériences reste limité et encadré par une idéologie autoritaire. En 1924, les politiques fascistes de Mussolini deviennent trop agressives pour que Gentile accepte de continuer à faire partie du gouvernement et la réforme est abolie.

Après les années 2000, les pédagogies actives cessent progressivement d'être utilisées uniquement comme tremplin d'image ou vitrine politique. Elles [re]deviennent dans certains pays une véritable conviction sociale portée par des communautés éducatives, des associations et des mouvements citoyens. Les principes de participation, d'autonomie et de coopération sont davantage reconnus comme des leviers d'égalité et d'inclusion. Mais aussi soutenus par les politiques socialistes, comme par exemple, récemment, en France. La ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud Belkacem qui met en place la réforme des collèges (2017). Celle-ci vise à moderniser l'enseignant en renforçant l'accompagnement personnalisé, la liberté pédagogique et l'approche active. A contrario, les politiques conservatrices tendent à utiliser l'école comme un outil standardisé qui répond à une logique plutôt économique en privilégiant un espace neutre, fonctionnel et peu cher dans lequel on apprend.

OSTENC, M. L'école italienne pendant le Fascisme. *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 30 N°3, Juillet-septembre 1983. Italie, XXe siècle. pp. 401-407.

1840

1880

1907

1914 - 1918
1919
1920

1935

1939-1945
1947

1960

1966

1970

1988

2015

2018

KinderGarten - Friedrich Fröbel

Ecole laboratoire - John Dewey

Emergence de la pédagogie Montessori

1^{ère} Guerre Mondiale

Emergence de la pédagogie Steiner Waldorf

Emergence de la pédagogie Freinet

Interdiction des pédagogies actives en Allemagne

2^{ème} Guerre Mondiale

Terrains de jeux - Aldo Van Eyck

Reggio Emilia - Loris Malaguzzi

Delft Montessori School

Figure de l'enfant roi

Triangle pédagogique - Jean Houssaye

Coach House - Hampstead Children's House

Ecole verticale

cas d'études

Ce travail se base sur l'analyse comparative de trois projets d'écoles, chacun conçu dans un contexte particulier. Il est essentiel de garder à l'esprit que chacun de ses projets ont été réalisés à des époques différentes, dans des pays différents et des systèmes sociaux-politiques différents, même s'ils se trouvent tous en Europe. Ces disparités ne constituent pas un obstacle, au contraire elles en renforcent l'intérêt. En confrontant des projets issus de cadres hétérogènes, émerge des constantes, des intentions communes ou des réponses similaires à des enjeux partagés. Cette diversité permet ainsi de repérer les outils architecturaux récurrents, qu'ils soient formels, spatiaux ou organisationnels, mobilisés pour mettre en place un système éducatif particulier. C'est précisément grâce à la présence des différents contextes qu'il devient possible de dégager des éléments transversaux et potentiellement universels de l'architecture scolaire alternative. Mais ces différences de contexte révèlent aussi des écarts notables dans les approches pédagogiques, les priorités architecturales ou les modes d'organisation des espaces. Certains choix apparaissent comme des réponses spécifiques à des réalités locales. En ce sens, l'étude comparative permet non seulement d'identifier des constantes mais aussi de mettre en lumière des discontinuités, des expérimentations singulières ou des formes d'adaptation contextuelles qui enrichissent la compréhension de l'architecture scolaire alternative dans sa diversité. Chaque approche pédagogique et théorique sur l'enfance se matérialise par une conception spécifique de l'espace, qui influence ensuite la construction des bâtiments scolaires. Dans une analyse des pratiques pédagogiques de Maria Montessori, Steve Lawrence et Benjamin Staehli ont nommé et décrit l'utilisation de vingt-huit outils architecturaux récurrents parmi huit projets. Trois de ces écoles se trouvent en zones tropicales (Burkina Faso, Bangladesh et Sri Lanka), les cinq autres en zone tempérée (Pays Bas, Belgique, Grande Bretagne).

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B.
(2023). *Montessori Architecture : A
design instrument for schools* (1st
edition). Park Books.

"L'architecture Montessori cherche à suivre les idées de Maria Montessori en matière d'espace et de forme, sans pour autant devoir être interprétée comme exclusivement montessorienne. Il s'agit de toutes les initiatives visant à réformer le modèle scolaire traditionnel, dont le thème commun est le développement des capacités de chaque enfant."

Ces vingt-huit outils sont répertoriés en six catégories.

*Principes de design
généraux*

Premier plan

*Configuration
de l'espace
d'apprentissage*

*Éléments spatiaux
d'apprentissage*

Adjacences

Autres possibilités

Hiérarchie des espaces interconnectés ...
Différences de hauteurs pour les sols et plafonds ...
Utilisation de matériaux indigènes (locaux) ...

Orientation de l'entrée ...
Espace d'accueil comme espace de circulation ...
Eviter les portes ...

Articulation de l'espace et de la forme ...
Utilisation du sol comme espace primaire de travail
Accessibilité pour les enfants ...
Examen de l'environnement acoustique ...

Utilisation des murs et du tissu de construction pour
l'espace de stockage
Stockage ouvert et présentation de matériel
d'apprentissage
Observation sans intrusion
Offre d'isolement ...
création de sièges de fenêtres

Importance de la lumière du jour...
Éclairage basé sur l'activité ...
Accès significatif à l'eau ...
Soins personnels indépendants ...
Espaces de transition entre l'intérieur et l'extérieur ...
Inclusion d'une cuisine pour enfant ...

Espaces de rassemblements quotidiens ...
Intégration d'espaces pour le développement moteur
Espace de 'marche sur la ligne'
L'école et les sols en tant qu'habitat pour les
animaux et les plantes
Gestion de la terre
Ateliers pour les enfants
Flexibilité dans les aménagements de meubles

Aujourd'hui ces concepts architecturaux sont repris par les architectes mais également intégrés par de nombreuses pédagogies. Les pédagogies actives, en particulier, se sont largement développées à travers l'Europe, donnant naissance à des établissements scolaires qui incarnent concrètement ces principes dans leur fonctionnement comme dans leur spatialité. L'architecture y joue un rôle fondamental : elle devient un outil au service de l'autonomie, de l'expérimentation et du bien-être de l'enfant.

Dans cette perspective, ce travail prend trois exemples d'écoles européennes : la Delft Montessori School aux Pays-Bas, la Hampstead Montessori School au Royaume-Uni, et l'école verticale ou Lycée Alternatif Bruxellois Marie Curie à Bruxelles.

L'objectif de cette étude n'est pas d'en dresser une comparaison exhaustive, mais d'y identifier les outils spatiaux, organisationnels et formels mobilisés pour soutenir un projet éducatif alternatif. Cette lecture s'appuie notamment sur les grilles d'analyses proposées par Lawrence et Staehli. Cependant, plutôt que d'appliquer ces outils de manière rigide, le travail propose d'en remanier les principes afin de mieux les inscrire dans le cadre spécifique du mémoire. Il s'agit, par exemple, de dépasser une lecture fonctionnaliste des espaces pour intégrer des dimensions sensibles. D'en sortir les qualités immatérielles qui relèvent autant des perceptions que des ressentis. Cela inclut l'ambiance lumineuse, la manière dont un espace favorise ou non l'intimité, la concentration, le mouvement ou le sentiment d'appartenance. Ces aspects, souvent sous estimés dans les approches classiques, participent pourtant à l'expérience vécue par les usagers et à la capacité d'un lieu à soutenir un projet éducatif.

Ce travail entend contribuer à une meilleure compréhension des conditions spatiales de l'innovation pédagogique, et à dégager des éléments transversaux. Mais aussi des tensions, des écarts, voire des contradictions dans la manière dont l'architecture peut (ou non) accompagner la transformation de l'école.

ASSISES DE FENÊTRES

OFFRE D'ISOLEMENT

INTEGRATION D'ESPACES POUR LE DEVELOPEMENT

STOCKAGE OUVERT

INCLUSION D'UNE CUISINE POUR ENFANTS

SOL COMME SURFACE PRIMAIRE DE TRAVAIL

TRAVAIL DE LA TERRE

Delft Montessori School

Architecte	Herman Hertzberger
Date	1966
Localisation	166, Jacoba de Bavière, Delft, Pays Bas
Surface	(initiale) 675m ² (actuelle) 1500m ²
Niveau	Basisschool

La Delft Montessori School, dessinée par l'architecte structuraliste Hollandais Herman Hertzberger. A partir de 1960 l'architecte est commissionné par l'administration de la ville de Delft pour concevoir une école. Celle-ci trouvera sa première forme en 1966, et représente pour Hertzberger une opportunité de tenter de donner une réponse architecturale à l'éducation Montessori à laquelle il s'intéresse fortement. Cet établissement est aujourd'hui considéré comme l'une des références dans la conception des écoles à pédagogie active. Située à Delft, au Pays-Bas, l'école incarne les principes de la pédagogie Montessori et accueille une Basisschool (équivalent maternelle et primaire). Le contexte urbain autour de l'école s'est fortement développé pendant la durée de sa construction, en particulier avec l'essor de logements collectifs construits en réponse au manque d'habitat. Aujourd'hui, le site se trouve à l'angle de deux grands axes routiers dont une artère très empruntée, qui relie la périphérie au centre ville. Les autres côtés du terrain sont bordés de hauts immeubles de douze étages. Pour protéger l'école de ce contexte dense tout en préservant la lumière et la qualité des espaces extérieurs, le bâtiment est enveloppé de végétation et s'ouvre vers le centre de l'îlot.

L'organisation du plan repose sur deux échelles : celle de la communauté scolaire et celle de l'individu et de sa classe. Ces deux niveaux sont travaillés architecturalement par une hiérarchie des espaces. Le bâtiment se compose d'une série d'unités de classe imbriquées, disposées autour d'un couloir central. Hertzberger le conçoit, non pas comme un simple espace de circulation, mais comme un lieu de vie collectif. Les salles de classe sont pensées comme des volumes autonomes interconnectés par le biais de l'espace commun. L'alternance des espaces et le décalage des salles de classe définit, par le vide la forme prise par le couloir. Cela permet d'obtenir un hall plus articulé, de créer d'avantage d'espaces, de recoins où il est possible de s'asseoir et travailler. Ce sont des concepts largement inspirés de la construction de l'école de Nagele au Pays-Bas conçue en partie par Aldo Van Eyck. Ce projet a été une source d'inspiration majeure pour la conception de la Delft Montessori School. Les travaux de Van Eyck en général sont d'ailleurs une inspiration majeure pour Hertzberger. Tous deux rejettent les approches qui considèrent l'architecture comme une simple sculpture posée dans l'espace urbain, centrée uniquement sur sa dimension esthétique et détachée du contexte social et urbain dans lequel elle s'insère. A l'inverse, ils placent les habitants et leurs usages au cœur de leur démarche, cherchant constamment à créer des conditions favorables aux rencontres, aux échanges et à l'émergence d'un «*vivre ensemble*». A travers leurs recherches, ils jouent avec la notion des seuils, celle d'habiter l'espace, qu'il soit intérieur ou extérieur. L'école est construite comme un organisme vivant en constante adaptation. Le bâtiment initial de 1960 a d'ailleurs été modifié à plusieurs reprises.

BESSE, J.-M. (2015). Voisinages.
Annales de géographie, 704(4), 385-
390.

1960

1966

1968

1970

1981

espace central
 classes
 salle de gym
 personnel
 sanitaires

Evolution de l'école Montessori de Delft - **Schéma personnel**

Initialement conçue comme une petite école de quatre salles de classe, légèrement plus petite que la moyenne de l'époque qui était aux alentours de six classes pour les Pays Bas. Ce plan initial prévoyait déjà la possibilité d'extension, la prévoyance est en accord avec l'idée de Hertzberger que son bâtiment était un état perpétuel d'inachèvement. Permettant au bâtiment d'évoluer avec son temps, en fonction de ses nouveaux besoins, des nouvelles générations d'usagers.

La 1ère phase d'extension (1966-1968) comprend l'ajout de deux salles de classe en respectant la logique du plan d'origine. Chaque nouvelle salle conserve la forme en L et la disposition décalée pour allonger l'espace 'public' et laisser la place à un espace de transition avant l'entrée en classe.

La deuxième phase (1970) comprend l'ajout de deux salles de classe (maternelle), autour du noyau commun, avec une entrée séparée. Cet agencement renforce la structure en 'cluster' et prolonge par la même occasion l'espace central destiné à la circulation et aux activités informelles non programmées.

La troisième et dernière phase d'extension (1981) comprend l'ajout de quatre salles de classes et la modification de deux salles existantes pour s'adapter à la nouvelle forme de l'école

Malgré toutes les extensions, il est possible de retrouver une grande cohérence dans toutes les parties car les matériaux et les principes utilisés dans la conception sont toujours restés les mêmes. L'école Montessori de Delft anticipe les stratégies de conception centrée sur l'utilisateur que Hertzberger développera dans ses œuvres ultérieures. Elle constitue une exploration pionnière de l'architecture comme vecteur d'apprentissage, de communauté et d'autonomie.

ALAMI TALBI, A. (2017).
L'architecture au service de la pédagogie moderne [Mémoire, Faculté d'Architecture La Cambre Horta].

La forme actuelle de l'école est celle datant de 1981. L'entrée dans l'enceinte de l'école suit les concepts énoncés par Van Eyck et Hertzberger, le seuil reste flou entre ce qui est la rue et ce qui est la cour, c'est un jeu de muret bas qui prend le rôle de limite.

Deux entrées desservent l'intérieur du bâtiment. L'une est dédiée aux maternelles, l'autre aux primaires. Deux entrées secondaires sont placées à l'arrière du bâtiment et permettent l'accès de chaque aile vers la cour extérieure arrière. Les entrées tertiaires sont placées dans chaque classe afin de leur permettre d'accéder aux terrasses.

L'entrée de la primaire est marquée par un muret mais reste en extérieur. Dès la porte et le petit sas passé, l'espace s'ouvre sur une aire commune. Cette aire traverse l'ensemble du bâtiment, elle suit le concept énoncé par Hertzberger qui la conçoit comme une espace de vie collectif. Il est considéré comme une rue intérieure dont la forme des classes définissent sa propre forme.

Directement à gauche de l'entrée se trouve l'espace toilette, bloc séparé en deux pièces de 6 wc et 3 lavabos et séparés par un espace de stockage. Sur la droite de l'entrée, des salles techniques et dédiées aux personnels (enseignants, entretien ...)

Les six classes de cette partie ont une forme en L avec une grande baie vitrée sur l'extérieur. Elles sont également composées de deux espaces de travail extérieur à la classe. L'un servant de transition avec l'espace commun, l'autre jouant le rôle de terrasse plus privée pour la classe.

La section dédiée aux maternelles est liée par l'intérieur à celle des primaires par la continuité de l'espace commun. Cependant chaque partie à une entrée indépendante. L'entrée de la partie dédiée à la primaire se trouve sur le côté gauche de la cour. L'espace d'entrée est cette fois-ci intérieur même si son placement dans un renforcement permet de tamponner les mouvements de la cour.

Cette aire comprend cinq classes aux formes très articulées. Contrairement à la partie plus ancienne, les espaces de WC sont directement intégrés à l'espace de la classe. Les transitions permettant de travailler en extérieur sont plus petites. Cette aile de l'établissement comprend également une petite salle de gym.

Sur l'intégralité du bâtiment, de larges baies vitrées et des puits de lumière permettent une pénétration généreuse de la lumière naturelle. Hertzberger y introduit des cloisons semi-ouvertes et des seuils flexibles entre les espaces afin de favoriser les interactions et les apprentissages informels en dehors de la salle de classe. Le projet met en œuvre une « trame neutre » qui invite à l'appropriation par les usagers, enseignants comme élèves, et encourage ainsi un sentiment d'implication et de responsabilité vis-à-vis du lieu.

1

2

3

4

5

- 1 cour avant (photographie : inconnu)
- 2 entrée des primaires (photographie : inconnu)
- 3 entrée des maternelles (photographie : inconnu)
- 4 cour arrière (photographie : inconnu)
- 5 volume de 1960 (photographie : inconnu)
- 6 espace commun central (photographie : inconnu)
- 7 espace commun central (photographie : inconnu)
- 8 salle de classe (photographie : inconnu)
- 9 salle de gym (photographie : inconnu)
- 10 espace de travail hors classe (photographie : inconnu)

6

7

8

9

10

Coach House - Hampstead Children's House

Architectes	Carrick Howell et Lawrence architects, Richard Patridge
Date	2015
Localisation	26 Lyndhurst Gardens, London, United Kingdom
Surface	64m ²
Niveau	Children's house

AMI. (n.d.). Association Montessori Internationale.

Children's House est le nom anglais pour désigner La Casa dei Bambini (Italien) de Maria Montessori. C'est l'une des cinq écoles appartenant à l'Institut de Maria Montessori fondé par Mario Montessori [fils de Maria Montessori] à Londres à la fin des années 1950. Il est possible de trouver à Londres ces cinq écoles, Bayswater (Maternelle et Élémentaire), Crouch End (Maternelle), Notting Hill (Maternelle) et Hampstead (Maternelle, Élémentaire et Adolescents).

City Population. (s. d.). Hampstead Town (Ward, United Kingdom) – Population Statistics, Charts, Map and Location.

La Hampstead Montessori School se trouve dans le quartier de Hampstead dans la périphérie nord-ouest de Londres. Ce secteur, réputé pour son environnement verdoyant, se compose principalement de grandes maisons individuelles entourées de jardins. Quartier résidentiel aisé, il y réside une population majoritairement en âge d'être actifs, dont 63% des habitants ont entre 18 et 65 ans.

Le site est composé d'un bâtiment de cinq étages en briques rouge victorienne construit par l'architecte du mouvement Art and Crafts, William Willett en 1886. Ce bâtiment qui était à l'origine un manoir accueille à partir des années 1950, The Maria Montessori Training Organisation (Centre de formation Montessori). Ses salles ont, à présent, été adaptées afin d'offrir 3 classes (une maternelle, une élémentaire et une pour les adolescents). Depuis 1964, le bâtiment accueille comme seule fonction l'école. Mais même si la majorité des classes se trouve dans l'ancien bâtiment c'est celui qui se trouve dans le jardin qui sera étudié dans le cadre de ce mémoire. La Coach House, construite en même temps que la maison principale est une remise, servant autrefois à stocker les calèches. Puis à partir des années 1950, elle reçoit des fonctions de l'organisation Montessori. Elle est transformée pour accueillir une salle de classe maternelle supplémentaire en 2015 par les architectes Carrick Howell, Lawrence architects et Richard Partridge, également auteur de l'ouvrage utilisé comme référence pour ce mémoire (*Montessori Architecture*, 2023). La Coach House est transformée et agrandie pour répondre aux nouveaux besoins spécifiques de la classe Montessori. Les architectes suivent pour leur intervention les principes qu'ils énoncent dans leur ouvrage. Sera donc ajouté à la construction d'origine, un étage en mezzanine et une petite extension arrière comprenant une cuisine et deux toilettes.

Le rapport au contexte immédiat constitue un élément fort dans ce projet. Les éléments naturels deviennent acteurs de l'architecture. Cette intention se traduit, entre autres, à travers le choix de garder la hauteur du bâti inférieur à celle des arbres afin d'avoir une sensation de parc, de forêt ... Le bâti s'insère au sein du paysage, plutôt que d'essayer de le dominer. La conservation de la nature préexistante est elle aussi affirmée comme un geste fort, visible par exemple par la présence d'un arbre au milieu des marches. Un choix assez inhabituel, là où l'approche la plus courante aurait été d'abattre l'arbre pour implanter la structure. Le projet prend également en compte le rapport au voisinage. L'implantation des volumes à différents niveaux, tout en restant assez bas, permet de limiter les vues directes avec les habitations voisines et préserve l'intimité de chacun. Cette disposition additionnée à la forte présence de végétation contribue à maintenir la fraîcheur en période de grosse chaleur. Tant par l'ombre naturelle des arbres que par la protection des bâtiments alentour, en réduisant l'exposition directe aux rayonnements solaires.

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B. (2023). *Montessori Architecture : A design instrument for schools* (1st edition). Park Books.

Le bâtiment est complètement autonome de la maison principale. Il est divisé en cinq espaces, chacun correspondant à un niveau : espace d'entrée, espace cuisine, espace mezzanine, espace culturel et sensorielle et espace math et langage.

L'espace d'entrée permet d'accéder directement à la mezzanine (fonction non décrite mais servant probablement de stockage), servant à la fois de distribution mais aussi de lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est également dans cette espace que se trouvent les seules portes du projet (toilettes et porte d'entrée). Le reste des transitions se matérialise par un léger changement de niveau.

L'espace cuisine joue le rôle de transition entre l'entrée et l'aire culturelle et sensorielle. Sa taille est adaptée à son jeune public, elle sert à la fois de lieu d'apprentissage et de point d'hygiène en libre service.

La zone sensorielle et culturelle est utilisée pour les activités plus bruyantes, plus salissantes et demandant le soutien d'un adulte. De grandes fenêtres permettent des vues cadrées sur l'espace extérieur. La dernière zone intérieure est l'espace dédié aux mathématiques et aux langages. Il est utilisé pour les tâches nécessitant de la concentration et du calme. Cette partie du bâtiment étant légèrement enterrée dans le terrain, les vues sur l'extérieur offrent un regard au niveau du sol du jardin grâce aux larges baies vitrées.

Zones intérieures - Hampstead children's house - C.Howell et Lawrences architects, R.Patridge

L'espace extérieur, le jardin connecté à la maison principale est pensé comme une extension des zones intérieures. Il se divise en six aires principales.

La zone d'escalade, pour encourager l'activité physique. Cette aire stimule la motricité globale et la coordination. Une zone verte, espace de calme et de contemplation qui inclut une plus grosse masse végétale et favorise les temps de repos. L'aire d'activités générales et de jeux libres, un espace polyvalent dédié aux jeux collectifs. Elle répond au besoin d'interactions libres entre enfants et soutient les pédagogies favorisant le jeu comme vecteur d'apprentissage. Une zone avec un sol dur et un panier de basket. Cette aire sportive est adaptée à des sports comme le basket, mais aussi à d'autres pratiques physiques (trottinettes, parcours, jeux à roulettes). Une zone de potager. véritable support d'éducation à l'environnement, cette zone est consacrée aux cultures vivrières (fruits, légumes, plantes aromatiques). Elle permet une sensibilisation au cycle des saisons, à la biodiversité et à la responsabilité écologique. Elle est aussi l'occasion de relier le corps (par l'activité physique) et l'esprit (par la réflexion sur la consommation et l'alimentation). Puis une zone "animaux" qui accueille de petits animaux domestiques. Cette aire sert de levier pour l'apprentissage du soin, de l'empathie et de la relation au vivant.

Zones extérieures - Hampstead children's house - C.Howell et Laurences architects, R.Patridge

1

2

3

- 1 vue sur l'espace d'entrée et le jardin (photographie : Benjamin Staehli)
- 2 transition (photographie : Benjamin Staehli)
- 3 espace mathématiques et langage (photographie : Benjamin Staehli)
- 4 bâtiment principal (photographie : Benjamin Staehli)
- 5 zone d'escalade (photographie : Benjamin Staehli)
- 6 aire d'activités générale et jeux libres (photographie : Benjamin Staehli)
- 7 zone potager (photographie : Benjamin Staehli)
- 8 zone verte (photographie : Benjamin Staehli)

4

5

6

7

8

Plan de situation - Hampstead children's house - C.Howell et Lawrences architects, R.Patridge

Plan rez-de-chaussée - Hampstead children's house - C.Howell et Lawrences architects, R.Patridge

Ecole verticale - LAB Marie Curie

Architectes	MS-A
Date	2018-2025
Localisation	1 Avenue Emile Gryson, Anderlecht, Bruxelles, Belgique
Surface	6200 m ²
Niveau	3ème, 4ème, 5ème et 6ème secondaire

La Région de Bruxelles capitale connaît encore un essor démographique important. Il y a encore aujourd'hui une pénurie dans l'enseignement scolaire en Belgique (notamment au niveau du secondaire). En 2015 l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) a déterminé qu'entre 2015 et 2025 il manquerait environ 19 000 places pour les étudiants. Face à ce constat, la Commission communautaire française (COCOF) a exprimé sa volonté de s'impliquer, en tant que pouvoir organisateur, dans l'effort collectif de création de nouvelles écoles pour répondre aux besoins croissants de la population bruxelloise.

Le CERIA (Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et chimiques), en néerlandais COOVI (Centrum voor Onderricht en Opzoekingen der Voedings en Chemische Industrieën), est un des campus les plus importants de la région Bruxelles capitale. Il est situé à Anderlecht dans le quartier de la Roue, il est construit en 1948 par les architectes André Polak, Jean Polak et Antoine Courtens. On y trouve différentes écoles liées à l'industrie alimentaire.

En 2017 La COCOF demande la construction de deux écoles à pédagogies actives. La première, l'école Jules Verne ouvre ses portes en 2021 et accueille des élèves de 1^{ère} et 2^{ème} secondaire (c'est à dire entre 12 et 14 ans). Ce programme permet aux élèves d'explorer différentes disciplines et de développer des méthodes de travail adaptées à leurs besoins, sans redoublement possible, favorisant ainsi une orientation plus progressive et personnalisée. La deuxième école, le Lycée Alternatif Bruxellois Marie Curie (école verticale), accueille les élèves à partir de la 3^{ème} secondaire (étudiants entre 14 et 18 ans) depuis août 2023. En parallèle des projets scolaires, la COCOF souhaite le renouvellement de l'offre sportive sur le site de CERIA.

Factsheet BMA. (2017). Dans
Bouwmeestermaîtrearchitecte.

Suite à ces demandes un concours pour la réalisation des projets est lancé. Parmi les bureaux contemporains s'intéressant au sujet, les trois bureaux lauréats: 51N4E, MS-A et V+ (vers plus de bien être). Parmi les autres candidats au concours : A229, MDW architecture , pta, JAVA, BRUT, trait architects, altiplan et zigzag architecture qui proposent tous des projets sous différentes formes.

Le site s'implante à Anderlecht, au sein du campus du CERIA, entre le ring de Bruxelles et le canal. L'ancienne drève, qui marquait autrefois l'une des limites du site, se voit attribuer une nouvelle identité en devenant l'axe central structurant du projet. La nouvelle limite se trouve donc déplacée et marquée par l'axe routier (R0, ring). Le projet complet propose cinq bâtiments distincts, ce qui permet d'activer l'ensemble du site et de renforcer les continuités urbaines. Pour cela les bureaux lauréats décident de travailler un grand parc en continuité avec le campus. Ils se partagent les missions et chacun est coordinateur d'au moins un bâtiment. Parmi ces cinq bâtiments se trouve l'école Jules Verne, un projet du bureau V+, accueillant les étudiants de 1ère et 2ème secondaire. Le lycée alternatif bruxellois aussi nommé école verticale, projet de MS-A, accueillant des élèves du 3ème, 4ème, 5ème et 6ème degré du secondaire soit de 14 à 18 ans. Le restaurant scolaire de 51N4E, ainsi que les deux salles de sport l'une faisant partie de l'école Jules Verne, l'autre accessible à tous. L'agencement de ces bâtiments dessine un nouveau modèle d'organisation spatiale, offrant une référence pour les futurs développements du campus. Les volumes les plus importants sont positionnés du côté du ring, jouant le rôle de zone tampon entre l'infrastructure routière et le cœur du site. En parallèle, des pavillons de plus petite échelle sont implantés le long des cheminements perpendiculaires à la drève, favorisant les liaisons avec les autres composantes du campus. Des interventions ponctuelles plus petites établissent des connexions avec les espaces publics longeant le canal, contribuant à une intégration plus fine dans le tissu urbain environnant.

Modèle du campus amélioré (recherches) - MS-A, V+, 51N4E

Modèle du campus amélioré (recherches) - MS-A, V+, 51N4E

Le projet de l'école verticale utilise dans son enseignement la méthode de Freinet. C'est-à-dire une pédagogie où l'élève apprend en expérimentant, en produisant.

Afin de limiter l'impact au sol et de laisser la place pour les espaces verts, les architectes ont fait le choix de construire le rez-de chaussée sur pilotis puis dans la logique de développer l'école à la verticale. Ce choix est également renforcé afin d'agir comme barrière de protection face aux bruits de la route.

L'école verticale se compose de six étages habitables et un septième inaccessible par la plupart des usagers, celui-ci contient toutes les machines, locaux techniques.

Croquis «superposition des programmes» - MS-A, V+, 51N4E

Coupe - Ecole verticale - MS-A

Plan rez-de-chaussée - Ecole verticale - MS-A

Le rez-de-chaussée ouvert, où se trouve l'entrée principale, se compose à demi d'un espace extérieur couvert et l'autre moitié d'un espace bâti. La trame créée par la structure de colonnes en béton définit les espaces en les subdivisant. Face à l'entrée principale se trouve un accueil ainsi qu'un escalier permettant d'accéder au reste de ce hall. Celui-ci se trouve donc en double niveau (le second ayant d'ailleurs une hauteur sous plafond plus importante que les autres étages). La partie plus haute du hall est conçue comme une espace de détente, de jeux avec une vue dégagée sur le parc. Y sont installés des tables de ping pong, de babyfoot ou d'autres jeux collectifs, l'intention des architectes était ici de créer un grand «salon» où les étudiants peuvent se détendre et s'amuser. Les grandes baies vitrées du hall lui permettent de s'ouvrir entièrement, faisant de lui un espace semi-extérieur en continuité avec le parc.

De l'autre côté, au rez-de-chaussée, se trouve l'entrée secondaire ainsi que les espaces techniques (WC, locaux technique...) et de circulations principales (escalier et ascenseur). L'escalier principal et le bloc technique se retrouvent à chaque étage du projet. L'étage suivant (R+2) est destiné aux professeur.e.s et administratifs. Il est possible d'y retrouver la colonne technique mais aussi le bureau de la directrice, l'infirmerie, les archives, les bureaux des professeur.e.s et autres fonctions organisées toujours autour d'un large passage central ponctué de mobiliers flexibles.

Les étages suivants (R+3 jusqu'à R+5) sont composés , encore une fois de la colonne technique mais majoritairement de salles de travail (classes, salle informatiques; laboratoire de physique-chimie...) ainsi que d'un espace de circulation central intentionnellement surdimensionné et quelques «salon» plus petits et plus isolés pour apporter des vues, de la lumière mais également des espaces plus calme pour travailler. Les salles de classe sont vitrées sur leurs deux longueurs, cela permet à la fois d'apporter de la lumière dans le couloir central mais également, grâce à un système de rideau et de larges portes, d'ouvrir ou de fermer sur le couloir.

Chaque extrémité des étages se termine différemment, soit par des salles de travail communes, soit par des balcons selon les nécessités et les autres fonctions se trouvant aux mêmes niveaux et offrent des vues différentes à chaque étage (sur le canal, le campus ...)

La salle de sport et ses espaces annexes occupent le dernier étage habitable (R+6) de l'école. Le bloc technique y apparaît pour la dernière fois. A la droite de celui-ci, sont placés les vestiaires, disposés de part et d'autre de la circulation centrale, cette fois-ci moins large que les étages précédents. Les sorties s'effectuent le long des façades longitudinales, à chaque extrémité, afin d'offrir des vues (soit sur le campus, soit sur la ville) jusqu'à l'arrivée dans la salle de sport. À gauche du bloc technique se trouvent d'autres locaux de service (stockage, sanitaire...) accessibles depuis l'intérieur de la salle de sport. Puis, recouvrant les deux tiers de l'étage, l'espace sportif dont la hauteur monte jusqu'à la toiture en shed. Cette salle est vitrée intégralement sur trois de ses côtés, offrant une vue sur Bruxelles.

A partir du R+2), chaque étage est doté de coursives situées à l'arrière du bâti (côté ring). Un second escalier de circulation principale est accessible. Il est utilisable par les pompiers à partir du rez-de-chaussée, puis par les usagers à partir du R+2. Cet escalier se déploie en extérieur couvert sur les étages deux, trois et quatre puis lie les deux étages suivant en se déportant sur la façade afin de laisser la place à la salle de sport.

Croquis «emprise minimum au sol» -
MS-A, V+, 51N4E

1

2

3

4

- 1 école verticale et parc urbain (photographie : Maxime Delvaux)
- 2 espace extérieur couvert (photographie : Maxime Delvaux)
- 3 entrée (photographie : Maxime Delvaux)
- 4 vue coursives, salon et circulation (photographie : Maxime Delvaux)
- 5 gradins entrée (photographie : Maxime Delvaux)
- 6 salle de classe (photographie : Maxime Delvaux)
- 7 espace de circulation central (photographie : MS-A)
- 8 «salon» (photographie : Maxime Delvaux)
- 9 salle de sport (photographie : Maxime Delvaux)

5

6

7

8

9

outils

Penser l'école comme un espace intentionnel c'est refuser qu'elle ne soit qu'un simple décor derrière l'enfance. Cela implique de concevoir son architecture comme un outil actif du développement et non comme un espace neutre – ou seulement quand cette neutralité devient un langage en soi. Dans cette logique, la neutralité spatiale ne vaut que si elle permet la souplesse, la réappropriation, l'imprévu. Une neutralité qui évite de figer les usages. Ainsi, la planification d'une nouvelle école devrait peut-être commencer, non pas par des plans, mais par l'écoute de celles et ceux qui y évoluent : les enfants, les enseignant.e.s, le personnel. Ces principes se manifestent d'abord par des intentions non construites. C'est-à-dire un programme, l'intégration d'une fonction particulière ou encore des idéaux propres à une philosophie d'enseignement. Autant de dimensions qui définissent des réponses spatiales spécifiques. C'est en cela que l'acte de concevoir une école devient un outil de médiation entre les ambitions éducatives et le quotidien des usagers. Ce processus n'est pas nécessairement une démarche de participation directe des usagers, même si celle-ci peut y trouver sa place ; mais relève davantage d'un travail d'observation.

" Observer, ce n' est pas seulement regarder de l' extérieur, mais c' est aussi ' se mettre à la place' . "

Herman Hertzberger

Intégration de l'activité physique

Les pédagogies actives, malgré la diversité de leurs approches, s'accordent toutes sur un principe commun : l'enfant apprend avec tout son corps. Le développement cognitif ne peut pas être dissocié de l'autonomie physique. Apprendre, c'est aussi se déplacer, grimper, courir, toucher, sentir ... Cela suggère que le mouvement fait partie intégrante de l'apprentissage. Il faut cependant prévoir des temps et des lieux dédiés à ces activités physiques, intégrer des espaces où le corps trouve sa place. Il ne s'agit pas seulement de prévoir une cour ou un gymnase, mais de penser des circulations actives, des seuils élargis, des zones de respiration, des escaliers praticables autrement que comme simple moyen d'accès.

L'école de **Delft** à longtemps été dépourvue d'espaces dédiés directement au sport à l'intérieur du bâtiment. Ce choix architectural ne doit pas être interprété comme une mise à distance du corps dans l'apprentissage, mais témoigne plutôt d'une autre manière de concevoir l'activité physique à l'école. Une pratique pensée en lien direct avec l'environnement extérieur. Cette approche s'inscrit dans les réflexions de son architecte (Herman Hertzberger) sur l'ouverture de l'architecture et son environnement.

Ce n'est qu'à partir de l'extension de 1981 qu'apparaît une salle de gym au sein de l'école. Cette salle aborde une forme assez particulière, afin de s'intégrer au bâtiment déjà existant. Il s'agit d'un rectangle dont deux angles ont été tronqués. L'un de ces angles permet de laisser passer la lumière naturelle vers la salle de classe adjacente, renforçant ainsi la vue de la classe vers l'extérieur et la qualité de l'éclairage. L'autre angle, plus arrondi, ouvre le passage de la rue vers l'entrée des primaires et créer des assises à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du gymnase, cela permet donc de favoriser les espaces de repas ou de rassemblements informels.

La pièce est également marquée au sol par un dispositif appelé «walking on the line». Développé à l'origine par Maria Montessori pour les jeunes enfants, ce concept consiste à tracer au sol une forme organique (en générale une ellipse) à l'aide d'une craie, de scotch ou d'une corde. L'exercice est de faire suivre aux enfants cette ligne afin de canaliser leur énergie, de travailler leur propre équilibre mais aussi celui d'un objet en apprenant à maîtriser la gestion de leurs corps.

Le mouvement et le jeu eux aussi sont bien intégrés dans les extérieurs de l'école. La notion de petites maisons est reprise par la création de muret en bloc en préfabriqué à l'échelle des enfants. Les espaces créés par ce qui pourrait être de simple bac à sable sont ensuite réinterprétés par les enfants comme des petites cabanes, des endroits où se cacher ou inventer de nouveaux jeux.

Dans le cas de **Hampstead**, la dimension du projet n'intègre pas l'activité sportive à l'intérieur du bâtiment, mais la projette plutôt à l'extérieur. La division du jardin est répartie en six parties distinctes. L'une est dédiée à ce que les architectes appellent l'escalade, ce sont, plus précisément, des structures de jeux permettant de grimper. Cette aire permet notamment de répondre au besoin de développement de la motricité générale très demandé chez des jeunes enfants. Cette zone permet également de travailler la coordination, l'équilibre, la confiance en soi, et la gestion de la prise de risque en autonomie. Les autres zones comprennent un espace vert pour les jeux extérieurs libres ou collectifs et une petite aire avec un sol dur équipé d'un panier de basket. Ces zones répondent aux besoins de dépenses énergétiques importantes chez l'enfant mais également à l'apprentissage des règles de vie en société à travers la patience, l'attente, l'encouragement. Si l'accès à un terrain sportif de grandes dimensions apparaît comme nécessaire, il suffirait de passer le portillon pour se retrouver sur le site voisin où se trouve un terrain de foot. Cependant si il n'est pas possible de pratiquer des activités physiques en intérieur dans ce cas, il a été inséré au projet un espace walking on the line. Celui-ci peut tout de même être associé à un travail physique de l'ordre de la motricité plus fine.

Zone d'escalade (photographie : Benjamin Staehli)

Espace «walking on the line» (photographie : Benjamin Staehli)

Pour le cas de l'école verticale à Bruxelles, cette relation à l'activité physique est beaucoup plus marquée. En raison de leurs normes de dimension (surface, largeur, hauteur sous plafond), les gymnases et autres espaces sportifs sont souvent à l'écart des bâtiments scolaires, soit en périphérie du site, soit dans des annexes séparées. La particularité du Lycée Alternative Bruxellois Marie Curie est que sa salle de sport est pensée comme un élément structurant du projet. Elle se trouve au dernier étage, définissant ainsi en grande partie la volumétrie de l'école. Ce choix d'emplacement permet de libérer le rez-de-chaussée pour instaurer une continuité entre l'intérieur et l'extérieur.

Le sport constitue un élément identitaire fort du campus. Chacune des écoles du complexe dispose de sa propre salle de sport, à laquelle s'ajoute un gymnase mutualisé, accessible aux différents groupes scolaires mais aussi ouvert au public en dehors des temps scolaires. Cet accès aux différents publics est rendu possible par la création d'une entrée indépendante. Celle-ci permet un accès direct aux installations sportives sans traverser les espaces réservés à l'enseignement. Cette disposition assure une dissociation des flux entre les différents usagers en respectant les fonctions spécifiques de chaque zone.

Par ailleurs, l'équipement sportif du site ne se limite pas aux écoles, mais s'étend à l'échelle du campus. Des équipements sportifs sont dispersés, favorisant une pratique variée et accessible à tous : piscine, salle multisports, dojo. Cette organisation traduit une volonté forte d'ancrer l'activité physique dans le quotidien des élèves tout en renforçant l'ouverture de l'école sur son environnement local.

Salle de sport (photographie : MS-A)

Fragmentation sexuée de l'espace

Cette notion de mouvement et d'activité physique amène à une problématique récurrente qui peut être observée. Depuis toujours l'espace est distribué, attribué, prédécoupé selon les différents corps. L'espace porte en lui une mémoire genrée. Dans la rue, dans les transports, dans les parcs, certains corps prennent plus de place. Il ne s'agit pas du corps individuel ou de sa taille mais du corps en tant que représentant d'un système et donc l'espace qu'il nécessite ou qu'il impose. Le corps masculin s'étale sans même y penser. Le corps féminin, lui, se replie, se fait discret, demande presque la permission pour ne pas gêner.

La philosophe Iris Marion Young dans *On Female Body Experience* affirme que les femmes se conforment aux attentes formulées à leur rencontre et apprennent à percevoir leur corps différemment. Elles sont adressées dès l'enfance à ne pas faire confiance à leur corps, déclaré fragile, nécessitant plus de protection. Ne pas courir, ne pas grimper, ne pas tomber, (ne pas déranger, être sage) les interdits s'accumulent alors que les garçons eux sont encouragés.

Par extension le sport aussi est majoritairement associé aux garçons. Que ce soit dans les stades de football ou de rugby, le public (et les sportifs) masculin est beaucoup plus présent. Même constat pour les petits équipements de loisirs (terrains de basket, skateparks ...). Qui joue sur ces terrains ? presque toujours les garçons. La question ici ne porte pas sur une remise en cause des goûts ou des préférences individuelles. Il est établi que les garçons, en moyenne, manifestent une plus grande attirance pour les pratiques sportives. Ce constat ne pose pas de problème en soi. Ce qui est en jeu, en revanche, c'est l'espace que ces pratiques occupent dans l'enceinte de l'école.

Le sport, tel qu'il est actuellement intégré dans la plupart des écoles traditionnelles, tend à structurer l'espace autour d'usages genrés, souvent au détriment d'autres activités plus mixtes. Même si c'est de plus en plus le cas dans les nouvelles constructions.

La place centrale qu'occupent les terrains de sport dans la cour, leur taille, leur caractère bruyant et spectaculaire leurs attribuent une forme de légitimité implicite. Ils deviennent le cœur de l'espace commun, alors même qu'ils ne concernent qu'une partie des élèves, reléguant les autres usages en périphérie.

Pour illustrer le propos, prenons l'exemple de la cour de l'école élémentaire dans laquelle j'ai grandi, l'École Albert Camus à Mont-Saint-Aignan dans le nord de la France. Cette cour était (et l'est encore maintenant) clairement divisée en zones fonctionnelles, chacune investie de manière différenciée selon les usages et les genres.

D'un côté, le terrain dédié au football, de l'autre le terrain de basket, tous les deux occupés majoritairement par les garçons. Le petit bac à billes, quant à lui, semblait avoir été réapproprié par les filles. Il ne servait plus vraiment à son usage initial puisque les billes avaient quasiment disparu, remplacées par d'autres formes de socialisation. Le préau, espace plus sombre et relativement peu attrayant (malgré la tentative d'apport en couleurs de la fresque) n'était occupé quasi uniquement qu'en temps de pluie (ou recouvert de manteaux et pulls au sol au moindre rayon de soleil). Cet espace couvert n'était pas un lieu de rassemblement privilégié sauf en cas de nécessité météorologique.

FROIDEVAUX-METTERIE, C. (2018). Le féminisme phénoménologique d'Iris Marion Young. Tenir ensemble le concept de corps vécu et la notion de genre. *Revue Philosophique de Louvain*, 116(4), 493-516.

Il y avait également cette large zone gravillonnée, dédiée pour l'accès pompier. Où de nombreux enfants se sont blessés en chutant sur le gravier. Cette zone, malgré son aspect peu confortable, est pourtant l'une des rares surfaces ouvertes et larges. La seconde zone de réelle mixité était la zone de gazon à laquelle nous avons accès lorsque le temps était sec (c'est à dire rarement en Normandie).

GILLES, E. (2021, janvier). La cour de récréation à l'épreuve du genre au collège. *Géococonfluences*.

La géographe Emmanuelle Gilles, dans un article intitulé *La cour de récréation à l'épreuve du genre au collège*, montre que n'importe qui passant devant une école pourra constater que le centre de la cour est accaparé par les garçons. Les filles se trouvent donc reléguées en périphérie, contraintes de contourner, de prendre moins de place, de jouer calmement.

"Les garçons sont plus demandeurs d'activités physiques, par exemple, il y a peu de filles aux paniers de basket... Ils ont une façon de communiquer, de se socialiser qui est différente, les garçons se socialisent par sport. Le sport est une façon de s'intégrer si un garçon ne connaît personne. L'usage masculin des lieux sportifs se traduit spatialement par la territorialisation d'une appropriation exclusivement masculine. Ces lieux de pratiques sportives deviennent ainsi des espaces producteurs d'inégalités de genre sans que les acteurs de l'institution scolaire n'en aient forcément conscience."

Répartition des genres dans la cour de l'école Albert Camus, Mont-Saint-Aignan, France - Schéma personnel

Autrement dit, nos interactions sociales façonnent l'espace et nos représentations de celui-ci. Et en retour l'espace nous façonne à son tour. Par définition les inégalités sociales, ou tous changements dans nos interactions, ont un impact similaire sur notre environnement.

Dans la mesure où les pédagogies alternatives prônent le développement de tous les enfants de façon égalitaire, elles prennent donc en compte leur genre et évitent ce conflit dans l'espace créé par les différences.

Cela ne veut pas dire que les pédagogies actives sont exemptes d'inégalités. Les rapports de genre, comme d'autres formes de domination, ne disparaissent pas par magie parce qu'on change de méthode pédagogique. Ces inégalités continuent d'exister. Ce que ces pédagogies cherchent à faire, en revanche, c'est à réduire ces écarts. Elles affirment une intention : traiter tous les enfants de manière équitable, quels que soient leur genre, leur origine ou leur parcours. Et cette volonté ne passe pas seulement par la manière d'enseigner, mais aussi par la manière dont l'espace est pensé.

A **Delft**, le contexte des années 1960, fait que la question du genre dans l'espace scolaire n'était pas considérée comme un sujet d'actualité. Les sanitaires, espace systématiquement genré et de nos jours souvent remis en question, sont ici conçus selon une stricte séparation entre filles et garçons.

Cependant certains aménagements laissent entrevoir des dispositifs qui sont aujourd'hui associés à des fins égalitaires. Qu'ils soient intentionnels ou non, ces éléments favorisent une accessibilité partagée.

L'espace extérieur situé à l'avant se distingue par l'absence de terrain de sport. La cour, entièrement pavée, est aménagée avec un mobilier en béton aux formes organiques, directement inspiré du travail d'Aldo Van Eyck. Cet aménagement favorise une appropriation libre et multiple de l'espace, sans hiérarchie entre les usages.

A l'arrière, la cour est structurée par des murs bas en blocs de béton perforés, qui découpent l'espace en une série de zones oblongues. Cette configuration génère des sous-espaces qui ont le potentiel d'héberger plusieurs situations, pouvant servir de bacs à sable, de jardins... Le matériau utilisé dans les murs permet également une souplesse d'usage, créant une série de compartiments plus petits, qui peuvent servir de pots de plantes, des emplacements pour stocker des objets ou d'autres fonctions que les enfants inventent dans leurs jeux.

ALVES GONÇALVES, P. (2009, 15 octobre). *Herman Hertzberger - Edifícios escolares. Teoria e crítica da arquitetura.*

Cour de la Delft Montessori School (photographie : Inconnu)

Pour **Hampstead**, aucun terrain de sport n'est explicitement dessiné sur le site, seulement des espaces libres sont prévus pour accueillir les différentes activités.

Lors de l'extension du projet en 2015, la question du genre dans l'espace scolaire est déjà davantage présente dans le débat public. Toutefois sur les terrains déjà construits, il reste parfois difficile de s'écarter de la configuration existante sans rompre avec la dynamique du site.

Cependant, dans le cas de la coach house, la petite échelle permet de mettre en place ces principes plus facilement. Par exemple, la présence de seulement deux sanitaires, chacun fermé et indépendant, rend inutile toute assignation genrée et permet ainsi un usage indifférencié.

Dans le cas de l'**école verticale**, il est possible de trouver à l'extérieur deux demi-terrains de basket. Ceux-ci sont volontairement relégués en périphérie du site, toujours à proximité immédiate du bâtiment scolaire mais sans gêner la possibilité des autres pratiques. Ce choix permet de libérer le cœur du parc en évitant que l'espace soit dominé par une seule fonction. Par ailleurs, la salle de sport a été initialement conçue pour accueillir des disciplines dites 'douces' telles que le badminton, la danse ou la course. Les grandes baies vitrées qui l'entourent favorisent la contemplation du paysage et créent une atmosphère d'observation qui décourage les pratiques plus agressives. Cette configuration contribue à rééquilibrer les usages et à limiter la reproduction des inégalités observées dans les espaces dédiés davantage aux sports de ballon, déjà très présents sur le campus.

L'école verticale illustre également une volonté de la part des architectes de ne pas générer les espaces, comme en témoignent les propositions initiales pour des sanitaires non différenciés. Cependant la mise en place de cette intention est souvent controversée. Dans ce cas ci, c'est par le maître d'ouvrage qui refuse donc la proposition, privilégiant une autre organisation.

Espace extérieur (photographie : Maxime Delvaux)

Projection du «chez soi»

L'un des principes fondamentaux des pédagogies actives consiste à favoriser le sentiment d'appartenance à l'espace scolaire chez l'utilisateur. Il ne s'agit pas seulement de l'inclure dans le processus d'apprentissage, mais aussi de lui permettre d'habiter pleinement les lieux.

Dès 1959 Herman Hertzberger rejoint la rédaction de la revue *Forum for Architecture and Related Arts* au côté d'Aldo Van Eyck et Jacob Bakema, fondateur du Team X. Les discussions menées au sein de la revue auront un impact profond sur ses recherches, ses expériences de projets, pas seulement dans le domaine scolaire. Ces dernières se focalisent sur l'idée d'architecture en tant qu'œuvre ouverte, c'est-à-dire une architecture qui permet l'appropriation et l'identification progressive des usagers. Pour lui, aller à l'école n'est pas forcément une expérience agréable par nature ; dès lors, il cherche à en faire un lieu accueillant, propice à l'identification. Cela passe par une conception de l'école comme un espace à habiter, et non simplement à occuper. Il cherche à faire de l'école une maison agréable pour ses résidents, un lieu qu'ils peuvent s'approprier librement, transformer avec peu de moyens, s'y installer de façon diverses et informelles. Un espace ouvert à l'interprétation. Cette appropriation est rendue possible par la présence d'espaces ouverts et volontairement «inachevés». Ce principe sera lui-même repris dans la plupart des écoles aux pédagogies alternatives.

Croquis appropriation des circulations
- MSA, V+, 51N4E

Ces principes abstraits, c'est-à-dire non construits, comme l'intégration de l'activité physique, la notion de hiérarchie générée de la cour de récréation et la projection du chez soi se traduisent concrètement en architecture sous des formes construites. Il existe des similitudes dans les typologies des différentes écoles. Chaque approche pédagogique et théorique sur l'enfance se matérialise par une conception spécifique de l'espace, qui influence ensuite la construction des bâtiments scolaires.

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B.
(2023). *Montessori Architecture : A design instrument for schools* (1st edition). Park Books.

L'ouvrage de référence pour ce travail, *Montessori Architecture*, identifie des outils architecturaux présents dans de nombreuses écoles à pédagogie Montessori en y exposant huit projets exemples.

Dans le cadre de ce mémoire, ces outils sont réinterprétés et répartis en différentes catégories (différentes que celles du livre). Les projets choisis pour illustrer les propos se trouvent tous en Europe, en zone tempérée. L'un au Pays-Bas (Delft), l'autre en Belgique (Bruxelles) et le dernier en Angleterre (Londres).

*Intégration de
l'activité physique*

*Fragmentation
sexuée de l'espace*

*Projection du «chez
soi»*

*Implantation et
environnement*

*Espaces
transitionnels*

*Anatomie d'une
classe*

*Accès autonome à
l'hygiène*

*Mobilier(s) et tissu de
construction*

Importance du mouvement ...
Apprentissage et gestion du corps ...
Espace «walking on the line» ...
Intégration d'espaces pour le développement moteur

Egalité de l'espace

Espace appropriable ...
Flexibilité ...
Utilisation de matériaux indigènes (locaux) ...
Accessibilité pour les enfants ...

Orientation de l'entrée ...
Examen de l'environnement acoustique ...
Importance de la lumière naturelle ...
Continuité entre intérieur et extérieur ...
L'école et les sols en tant qu'habitat pour les animaux et les plantes
Gestion de la terre

Espace d'accueil comme espace de circulation ...
Eviter les portes ...
Espaces de rassemblement quotidiens ...

Articulation de l'espace et de la forme ...
Accessibilité pour les enfants ...
Observation sans intrusion
Offre d'isolement ...
Différences de hauteurs pour les sols et plafond ...
Hiérarchie des espaces interconnectés ...

Accès significatif à l'eau ...
Soins personnels indépendants ...
Inclusion d'une cuisine pour enfant ...

Utilisation des murs et du tissu de construction pour l'espace de stockage
Stockage ouvert et présentation de matériel d'apprentissage
Utilisation du sol comme espace primaire de travail
création de sièges de fenêtres
Flexibilité dans les aménagements de meubles

Implantation et environnement

L'environnement dans lequel s'implante une école conditionne fortement les possibilités pédagogiques qu'elle peut offrir. Un cadre bâti désordonné ou peu adapté peut nuire à la capacité des individus à traiter correctement de nouvelles informations d'une manière qui permettra de les assimiler et de les retenir. Les méthodes d'apprentissages actives, fondées sur le mouvement, la curiosité, l'exploration et une forte porosité entre intérieur et extérieur, nécessitent une grande attention portée à l'implantation du bâtiment et à sa relation avec le contexte environnant.

Quelle que soit la culture, la religion, l'origine ethnique ou la localisation, le soleil se lève toujours à l'est. Qu'elle prenne la forme d'une porte, d'un passage ou d'un portail, et quels que soient les matériaux utilisés, une entrée bien orientée permet aux enfants d'arriver dans une école baignée de lumière, leur offrant une énergie positive dès le seuil franchi.

L'école de **Delft**, aux Pays-Bas, s'implante à l'angle de deux grands axes de circulation. Plutôt que de s'ouvrir sur ces routes très passantes, elle choisit de leur tourner le dos, se protégeant du bruit et du flux urbain par une épaisse ceinture végétale. Ce repli permet à l'école de s'ouvrir vers le cœur d'îlot, créant ainsi un environnement plus calme, centré sur les besoins de l'enfant.

Le projet repose sur le principe de l'«école-village», une notion fondatrice dans la pensée de Herman Hertzberger. Le bâtiment n'est pas conçu comme un bloc monolithique, mais comme un ensemble fragmenté, composé de petites entités interconnectées. Un village dont l'espace central de circulation correspondait à l'espace public, la rue, polyvalente et défini par le plein des «maisons», ces maisons étant ici les salles de classes.

Dans cette logique d'ouverture et de porosité, la cour de récréation est pensée comme un lieu public, le prolongement naturel de la rue. Elle fonctionne comme une place publique inscrite dans la continuité des déplacements et des interactions quotidiennes.

Initialement le projet ne comportait qu'une seule entrée majeure, puis une deuxième s'est ajoutée au fil des extensions. L'une est aujourd'hui réservée aux primaires, l'autre aux maternelles. Toutes deux s'ouvrent à l'avant de l'école sur un terrain de jeu pavé. La cour est parsemée de murs bas qui renforce le lien avec la rue, l'ouverture sur l'environnement, ils permettent de créer des assises et des lieux d'interactions sociales. L'arrière de l'école s'ouvre sur une cour privée dont les murs bas créent des bac à sables, des potagers ou des zones de jeux libres.

Cour avant (photographie : Inconnu)

Cour arrière (photographie : Inconnu)

L'extension du projet **Hampstead**, renforce la relation du bâtiment avec le jardin en accentuant son ouverture vers l'extérieur. Cette extension, construite le long du mur de clôture, accueille une salle de classe spacieuse implantée en demi-niveau. Réalisée en 2015, elle a été volontairement limitée en hauteur afin de préserver les vues et la tranquillité du voisinage. Sa toiture, entièrement végétalisée, s'inscrit dans une volonté de faire de l'école un lieu partagé entre humains et non-humains. Cette notion d'école comme un lieu d'habitat pour la faune et la flore se prolonge dans l'aménagement de l'espace extérieur, pensé comme un ensemble de zones pour différents usages. Parmi les six aires qui structurent la cour, l'une est dédiée à un potager où les enfants cultivent légumes et herbes aromatiques, tandis qu'une autre accueille des enclos pour lapins et cochons d'Inde. Ces choix traduisent une approche sensible de l'apprentissage par le vivant, où l'école devient un lieu d'expérimentation, de soin et d'observation du monde naturel. En favorisant le contact direct avec les cycles de la nature, les rythmes du jardin et les besoins des animaux, le projet inscrit l'éducation dans une perspective écologique incarnée dès l'échelle de l'architecture.

Nota bene : L'utilisation du jardinage se fait à des fins pédagogiques et thérapeutiques. Le jardinage a un effet direct sur ses utilisateurs : dépasser les peurs, oser toucher la terre, les insectes, développer la patience, la curiosité, etc. Certains scientifiques mentionnent l'existence d'une bactérie dans la terre ; la *Mycobacterium vaccae*, qui provoquerait un sentiment de bien-être en son seul contact. Ils pensent que l'exposition à cette bactérie peut fonctionner comme un antidépresseur car elle stimule la production de sérotonine et de noradrénaline dans le cerveau.

Explication appuyée par l'office français de la biodiversité

Coach House - Hampstead Children's House - potager

Pour l'**école verticale**, cette réflexion sur l'environnement ne se limite pas à la dimension humaine. Le sol des écoles peut aussi être envisagé comme un habitat pour les plantes et les animaux. Le parc urbain entourant l'ensemble du complexe en est un exemple. Pensé par les paysagistes Plant en Houtgoed, il témoigne de cette volonté d'intégrer le vivant à l'espace éducatif. Dans cette logique, l'architecture cherche à prolonger le parc que ce soit au sol ou en toiture. Le réfectoire conçu par le bureau 51N4E prend la forme d'un pavillon, un élément quasi autonome qui s'intègre discrètement au paysage. Sa toiture végétalisée assure une continuité visuelle avec le parc, lissant la frontière entre construit et naturel. Son accessibilité est partagée à la fois aux plus grands élèves (ceux de l'école verticale) et aux étudiants du campus. Cette accessibilité aux différents membres du campus prolonge également son impact au sein de l'ensemble universitaire.

Derrière ces choix, se joue une remise en question plus large de la conception scolaire traditionnelle, souvent pensée comme un monde à part, isolé des dynamiques quotidiennes. Ce qui se passe à l'école reste en grande partie à l'école et inversement pour le domicile. Or, certaines initiatives cherchent à abolir cette séparation artificielle entre l'apprentissage et le monde extérieur. L'école verticale et sa localisation dans le campus CERIA en est un exemple. En intégrant l'école à un environnement universitaire plus large, il encourage une approche plus immersive et connectée au monde réel. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit de repartir de zéro mais cela nécessite un changement de perspective. Son implantation interroge ainsi la manière d'habiter une frange urbaine. L'école prend place dans un paysage hétérogène en bord de rocade, composé de fermettes et de poches boisées. Ce qui importait avant tout pour les architectes, dans la conception du projet, ce n'était pas nécessairement les objets construits eux-mêmes mais l'espace au milieu duquel ils se trouvent et celui qu'ils créent entre eux. Dans ce contexte fragmenté, l'architecture ne cherche pas à enclore mais à relier. Il s'agit de compléter le campus existant en activant les terrains disponibles, pour donner naissance à un parc habité. Cette activation se fait notamment à grande échelle par le biais du sport répandu sur l'intégralité du campus mais aussi, à plus petite échelle par les différentes zones du parc. Des aires laissant la possibilité aux jeux libres, des chemins qui dessinent différentes manières de traverser le parc, la végétation qui apporte de la fraîcheur, absorbe le bruit et abrite la biodiversité.

Extension du parc en rez-de-chaussées (recherches) - MS-A, V+, 51N4E

Il est également possible de retrouver cette ambiguïté entre public et privé à la frontière du site. Les architectes ont développé un pavillon se trouvant le long du canal, sur une parcelle toujours appartenant à l'école mais qui est investi comme espace public. Ce pavillon est laissé sans fonction définie et les acteurs du projet explorent aujourd'hui les manières de l'utiliser afin d'activer le canal tout en travaillant avec les étudiant-e-s.

Les rez-de-chaussée deviennent des espaces de transitions fluides entre les écoles et leur environnement. En dialoguant directement avec le parc, ils accueillent des fonctions mutualisables et ouvertes telles que le réfectoire, les halls d'entrée, les ateliers, qui peuvent se prolonger vers l'extérieur. Ce lien spatial direct renforce l'idée de porosité entre dedans et dehors. Afin de libérer l'espace, les fonctions techniques (administration, sanitaires, locaux techniques) sont volontairement reléguées dans un «tronc technique» ou réparties aux étages supérieurs. Cela permet de maintenir une continuité maximale du sol au rez-de-chaussée, offrant aux enfants un espace fluide, adaptable, traversant, véritable extension du parc dans l'école.

Les effets de l'environnement bâti ont été étudiés en relation avec un large éventail de fonctionnements humains, y compris les processus cognitifs, affectifs et la santé mentale. Dans la réalité, les nuisances ne proviennent pas d'un seul facteur isolé, mais souvent de la combinaison de plusieurs éléments. La température, l'éclairage et l'acoustique sont rarement traités ensemble dans la même étude. Les chercheurs ont tendance à se concentrer sur un élément de l'environnement ou une combinaison de deux éléments environnementaux dans le but d'isoler l'impact de chaque composant. Une étude a exploré cependant ces trois facteurs et leur influence sur les résultats des élèves. Hygge et Knez (2001) ont examiné l'interaction entre l'éclairage, la température et le bruit sur l'attention, la résolution de problèmes et l'affect. Dans la conception des écoles étudiées, ces facteurs sont abordés comme des leviers architecturaux. L'atmosphère acoustique, en particulier, est un élément structurant.

Le site du CERIA, situé en bordure de ring, est exposé à un fort niveau de nuisances sonores. Plutôt que de considérer cette contrainte comme un obstacle, les architectes et paysagistes en ont fait un point de départ pour structurer l'organisation spatiale.

Ceci est d'abord visible par la volumétrie que prennent les différentes écoles. Par exemple, Jules Verne qui accueille le premier et second degré du secondaire, adopte une forme en U, enveloppant une cour intérieure. Cette configuration agit comme une barrière acoustique, atténuant les bruits extérieurs tout en permettant de mieux percevoir les sons de "qualité", comme les voix des enfants ou les sons naturels du parc. L'enveloppe bâtie protège ainsi à la fois l'intérieur et le paysage alentour.

Pour le cas de l'école verticale c'est justement cette verticalité qui permet en partie d'atténuer les sons. Elle joue le rôle de tampon, d'écran protecteur entre le ring et l'intérieur du parc. À l'intérieur, le confort sonore est soigné avec une attention particulière portée aux matériaux. Il ne s'agit pas ici de créer un contexte silencieux, mais plutôt une ambiance euphonique, où les sons circulent harmonieusement. Les architectes prennent en compte la manière dont le son se propage, rebondit, se diffuse, pour composer l'espace.

MARCHAND, G. C., NARDI, N. M., REYNOLDS, D., & PAMOUKOV, S. (2014). *The impact of the classroom built environment on student perceptions and learning*. *Journal of Environmental Psychology*, 40, 187–197.

HYGGE, S., & KNEZ, I. (2001). *Effect of noise, heat and indoor lighting on cognitive performance and self-reported affect*. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 291–299.

Des plafonds acoustiques sont installés dans les salles de classe, répondant à la fois aux exigences de confort sonore pour favoriser la concentration, et aux normes de sécurité incendie. Les coursives généreuses qui longent le côté sud du bâtiment agissent d'abord comme des pare-soleil et permettent un apport en lumière indirect à l'intérieur des salles. Mais elles jouent également le rôle de dispositifs d'atténuation du bruit.

La relation dynamique entre l'éclairage et le site est façonnée par leur impact mutuel sur l'expérience humaine. La lumière influence notre perception, notre comportement et notre bien-être (impact visuel, non visuel, psychologique). Dans la conception d'une école, l'espace éducatif "préparer" tente de refléter le cadre naturel et social de l'enfant au maximum. Selon Herman Hertzberger

"Une fois cette connexion établie (entre environnement naturel et éducatif préparé), un train d'autres associations est libéré, (...) les couloirs deviennent des rues; l'éclairage intérieur devient un éclairage de rue, etc."

HERTZBERGER, H. (2008). *Space and learning*. Rotterdam, Pays-Bas : 010 Publishers.

Cette idée se matérialise dans l'organisation du LAB Marie Curie. Le rythme du couloir et de la façade est ponctué par la présence des "salons" lumineux, de grandes ouvertures qui s'étendent sur deux niveaux. Ces espaces permettent aux enfants de sortir sur de petites terrasses au rez-de-chaussée, ou d'observer l'étage inférieur depuis les mezzanines. Des ouvertures sont également faites en bout de circulation selon les étages. Cette disposition autorise l'entrée d'un maximum de lumière naturelle, essentielle dans des couloirs aussi larges (environ 6 mètres), qui sans cela risqueraient d'être sombres.

Coursives (photographie : Maxime Delvaux)

«Salons» (photographie : Maxime Delvaux)

Espaces transitionnels

Si l'environnement extérieur de l'école impacte tant sur ce que y est enseigné et comment il est enseigné, alors la transition de cet espace extérieur vers les différentes parties intérieures l'est tout autant. La notion de seuil est donc fortement travaillée par les architectes afin d'organiser l'école comme un milieu continu et fluide.

Ce travail de la zone de transition avait déjà été mis en avant par les travaux de Aldo Van Eyck dès les années 1950. Cette inspiration se transmet dans la manière dont Herman Hertzberger travaille l'entrée de l'école Montessori de **Delft** comme un lieu de socialisation pour tous les usagers.

Pour entrer dans l'école de Delft, il faut d'abord traverser la cour de récréation. Elle est ouverte sur la rue, seulement entourée de muret bas. Pas de rupture brutale entre l'espace public et l'espace de l'étude. L'enfant marche déjà vers l'école, sans s'y sentir enfermé, cela crée une première mise en condition de manière douce. Ensuite, il faut franchir le seuil de la porte. Celui-ci nous fait monter une marche pour arriver dans l'espace commun, la rue intérieure imaginée par Herman Hertzberger.

Une forte attention est portée à la zone de transition entre la salle de classe (espace privé) et la halle commune (espace public). Un seuil est attribué à chaque classe, comprenant un vestiaire ainsi qu'un poste de travail supplémentaire, où certains enfants peuvent s'adonner à des activités individuelles ou en petits groupes, à l'extérieur mais à proximité immédiate de leur salle de classe. Cet espace de travail est aussi équipé d'un espace d'affichage libre qui permet à tous les usagers de s'approprier leur espaces en exposant par exemple leur travaux. Ce seuil est éclairé par la lumière du jour grâce à un lanterneau vitré de forme cubique. Ces espaces, qui comptent parmi les plus hauts du bâtiment, soulignent l'importance de cette transition entre l'intérieur et l'extérieur de la salle de classe. Cette ouverture provenant du haut permet d'amener la lumière du soleil dans des lieux qui en sont limités, c'est le cas pour l'espace commun central. Le couloir est intentionnellement plus sombre pour constituer des zones plus intimes au sein de l'école.

Entrée comme lieu de sociabilisation (photographie : Inconnu)

Espace de travail hors classe (photographie : Inconnu)

Dans le cas de **Hampstead**, l'échelle du projet est largement plus petite puisque le bâtiment ne comprend qu'une seule classe. L'ensemble est donc pensé comme une unique pièce donc les changements de niveaux font les seuils entre les différentes zones. Il n'y a pas de portes, les seules présentes sont celles des toilettes et de l'accès extérieur. Cela permet une continuité entre toutes les zones du projet. Cette continuité est aussi travaillée dans le revêtement de sol. Les marches en chêne servant de transition aux différentes parties correspondent au sol sur l'intégralité du pavillon.

Les deux nouveaux espaces principaux créés, bien que visuellement reliés, présentent des caractères très différents. Le niveau inférieur, entièrement vitré côté jardin, est partiellement enterré pour rester en dessous du mur de jardin existant. Le niveau supérieur est plus fermé, avec des lames verticales en chêne et de petites fenêtres en verre coloré.

La transition entre l'intérieur et le jardin se fait par une terrasse entourée d'un large escalier, assez large pour accueillir simultanément l'intégralité des usagers. Ces marches peuvent être utilisées dans leur fonction première, joindre le jardin à l'entrée du bâtiment, mais peuvent aussi être utilisées comme espace de regroupement quotidien soit pour des discussions spontanées et jeux informels soit adapté pour des activités plus planifiées. C'est ce que Steve Lawrence et Benjamin Staehli appelle «*théâtre de la vie ordinaire*»

Ce travail de transition présente beaucoup de qualités. Toutefois, dans ces cas précis, il implique souvent un changement de niveau, même léger, ce qui peut soulever des questions quant à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Surtout en considérant que depuis 1995 plusieurs législations sont mises en place au royaume uni pour réduire les difficultés d'accès. Notamment en 1995, le Disability Discrimination Act (DDA) qui interdit la discrimination à l'encontre des personnes handicapées. En 2004, la Building Regulation Part M qui détaille les exigences pour les nouveaux bâtiments et rénovations majeures, y compris les écoles. Puis en 2010, Equality Act 2010, qui renforce les dispositions du DDA en consolidant les lois sur l'égalité et en imposant des obligations plus strictes en matière d'accessibilité (rampes, ascenseur, sanitaires adaptés ...)

Une piste d'amélioration pourrait consister à compenser ces variations de niveau par des aménagements plus adaptés tels que l'ajout de rampes.

Changement de niveau (photographie : Benjamin Staehli)

Transition intérieur/extérieur (photographie : Benjamin Staehli)

Dans le cas de l'**école verticale**, la hauteur et l'échelle du bâtiment à probablement favorisé l'intégration naturelle de ces dispositifs. Néanmoins, ces aménagements peuvent eux aussi engendrer d'autres contraintes. Par exemple, dans cette même école, les seuils des entrées entre intérieur et extérieur sont placés au niveau du ras du sol, conformément aux normes actuelles qui interdisent de dépasser une hauteur de deux centimètres, afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ce choix d'accessibilité peut toutefois poser problème en cas de pluie, car le seuil légèrement surélevé aurait pu permettre la création d'une barrière pour limiter l'infiltration d'eau à l'intérieur. Ici la priorité a été donnée à l'accessibilité et le risque d'inondations est compensé par la présence d'un avaloir en ligne sur tout le long des ouvertures ainsi qu'une couverture créée par le préau et les débords des étages supérieurs qui protègent donc ces entrées.

Dans l'école verticale les transitions entre les espaces sont d'être soigneusement pensées, lorsqu'un changement de niveau est nécessaire, il est envisagé sous forme de gradins ou de marches intermédiaires, plutôt que d'escaliers abrupts. Ce type de traitement favorise une progression douce dans l'espace.

Le traitement des escaliers participe pleinement à la structuration de l'espace intérieur. Conçus comme des éléments uniques, ils possèdent une géométrie propre et s'adaptent aux spécificités de chaque niveau, avec des ouvertures variées selon les étages. Plus que de simples dispositifs de circulation verticale, ils deviennent de véritables repères spatiaux et des lieux d'usages à part entière. Certains paliers sont élargis, offrant des lieux où l'on peut s'arrêter, s'asseoir ou se retrouver. D'autres permettent d'ouvrir des vues vers l'extérieur ou sur les niveaux inférieurs et supérieurs, enrichissant ainsi l'expérience du bâtiment par des jeux de regards et de transparence. Les espaces souvent négligés sous les volées sont ici laissés libres ou aménagés avec des assises, c'est une manière d'animer les espaces perdus. Les architectes créent des sous-lieux.

"Il y a des petits coins pour les étudiants qui sont planqués un peu partout, on va voir comment ça vie"

Alain Simon, architecte chez MS-A

Transition douce (photographie : Maxime Delvaux)

Circulation verticale (photographie : Maxime Delvaux)

Les transitions spatiales prennent aussi en compte les transitions humaines et temporelles : du domicile à l'école, de la famille au groupe, du transport à l'accueil. Les espaces d'entrée sont conçus comme des lieux de vie, pas seulement de passage. Le hall du Lycée Alternative Marie Curie joue à la fois le rôle d'espace d'accueil, de circulation, de rencontre. Il évite la logique du couloir et propose un espace intermédiaire ouvert sur l'extérieur à travers l'absence de seuils physiques (dans la mesure permise par les normes). Il joue le rôle d'espace tampon à la fois extérieur et intérieur. Durant les saisons froides, il permet de profiter d'un grand espace lumineux, haut ... à la fois espace de pause (gradins) et circulation (marches intermédiaires). En été, l'ouverture des baies vitrées permet de faire entrer l'air frais. Lorsqu'il faut malgré tout cloisonner, les portes sont travaillées de manière à ne pas interrompre brutalement le parcours : redents, vitrages, formes douces participent à la fluidité.

Les larges couloirs aux étages sont eux aussi pensés comme des lieux de vie plutôt que de simples bandes fonctionnelles. Ils ont été développés par les architectes comme des possibles extensions des classes. Il est possible d'ouvrir les classes et d'exploiter le bâtiment sur toute sa largeur (classes des deux côtés + couloir central). Ce sont des espaces ouverts à l'interprétation,

" Il ne s'agit pas de flexibilité au sens banal, mais de polyvalence structurée. C'est à dire, offrir des conditions spatiales qui ne déterminent pas un seul usage, mais qui laissent place à plusieurs lectures possibles, selon les besoins, les circonstances, ou même les envies du moment "

HERTZBERGER, H. (2014, 5 septembre). Polyvalence : The competence of form and space with regard to different interpretations. *Architectural Design*, 84(5), 100-107.

Le choix des matériaux contribue également à cette notion d'appropriation. Ce choix constitue une décision fondatrice du projet architectural. Il conditionne non seulement la forme, l'échelle et la structure du bâtiment, mais aussi la qualité des ambiances et des usages qu'il permet. Ils jouent un rôle crucial dans l'expérience quotidienne des enfants. Les méthodes d'enseignements actifs prônent le développement des compétences cognitives et motrices en travaillant avec des matériaux et des objets physiques. Absorbant l'information par le toucher, les enfants sont très sensibles à la qualité tactile des surfaces de construction qui les entourent. L'école verticale valorise une matérialité brute, la beauté réside dans la simplicité, la texture, la capacité d'appropriation. L'apprentissage par le corps, par le mouvement, par le toucher, propre aux philosophies alternatives, est facilité par cette architecture ouverte, tactile, sensorielle. Le béton brut est assumé comme choix esthétique et économique. Il est parfois laissé apparent à l'intérieur comme à l'extérieur. La trace du coffrage devient l'unique ornementation, confiant à l'enfant la liberté d'interpréter, de dessiner, de s'approprier la surface. Pour contrebalancer l'austérité potentielle du béton, des matériaux plus chaleureux comme le bois sont introduits dans les espaces. Le contraste entre la rugosité du béton et la douceur du bois participe à la hiérarchisation des ambiances. Ce contraste sert à la fois une lecture intuitive de l'espace et une mise en valeur du rôle de chaque zone.

Anatomie d une classe

En 2003, Seymour Papert, scientifique et éducateur au Massachusetts Institute of technology (MIT) constate :

"Un élève qui se serait endormi au 19ème siècle, pour se réveiller 150 ans plus tard, ne serait finalement pas tellement dépaycé"

Effectivement, la salle de classe et les normes qui l'organisent, établies il y a près de deux siècles, continuent aujourd'hui encore à structurer les pratiques pédagogiques. Les premières recommandations techniques visant à standardiser l'espace scolaire remontent à 1843. Tout au long du 19ème siècle, des milliers d'écoles sont alors construites selon ces principes : des salles de classes souvent rectangulaires, une surface de 1,5 m² par élève, un éclairage unilatéral venant de la gauche (parce que tous les élèves étaient droitiers). Cette organisation de l'espace classe, va être critiquée par les nouveaux pédagogues du début du 20ème siècle. En proposant une pédagogie par laquelle l'enseignant ne fait plus face à ses élèves, ils suggèrent une nouvelle organisation de la classe, en îlots et ou en demi-cercle par exemple. La salle de classe, longtemps structurée autour d'un schéma frontal, rangées d'élèves tournées vers un tableau et un enseignant, tend aujourd'hui à s'ouvrir à des dispositions plus informelles. Il en résulte un besoin de lieux plus variés et d'un espace articulé mieux adapté à une structure organisationnelle différenciée.

La hiérarchie des espaces interconnectés constitue un modèle fondamental, issu d'une attention portée aux besoins psychologiques de l'enfant. L'approche architecturale inspirée de la pédagogie Montessori repose sur la conviction que sa sensibilité à son cadre de vie ne doit jamais être sous-estimée. Pour se sentir en sécurité, l'élève doit être entouré d'un «*espace connaissable*». Cela implique une considération particulière à son articulation et à l'intégration d'éléments favorisant le sentiment de sécurité. L'espace ne se contente pas d'être accessible ; il doit également offrir des repères et s'adapter aux usages, tout en permettant aux jeunes de s'y projeter et d'y évoluer intuitivement. C'est tout le sens du concept «*d'environnement préparé*», qui désigne l'ensemble spatial pensé en fonction de l'enfant, de sa relation au lieu, mais aussi de son interaction avec l'adulte qui l'accompagne. Il permet aux jeunes de développer une lecture active de l'espace, fondée sur la reconnaissance progressive de ses structures.

Dans un article pour *The architectural partnership*, l'architecte et enseignant James A. Dyck remet en question l'hégémonie des formes rectangulaires dans la conception des plans d'écoles. Selon lui, la géométrie d'une classe influence directement la qualité de l'apprentissage. Lorsque la forme s'éloigne des conventions, de nouvelles configurations émergent, offrant une plus grande liberté de circulation, stimulant la curiosité et facilitant la concentration. L'attention n'est plus fixée sur un point unique, comme un tableau, mais se décentre, autorisant plusieurs foyers d'activité simultanés.

DYCK, James. A. (2007, novembre).
Montessori Architecture. *The Architectural Partnership*.

Ce principe rejoint les réflexions de Herman Hertzberger, pour qui :

"Plus un espace est articulé ou modelé, plus il offre de possibilités pour un apprentissage différencié"

HERTZBERGER, Herman, *Space and Learning ; Lessons in architecture 3*, Rotterdam : 010 Publishers, 2008.

C'est à dire que dans une classe traditionnelle rectangulaire la pratique de plusieurs activités différentes simultanément amène généralement à une situation plutôt chaotique, dans laquelle chacun.e devient une gêne potentielle pour l'autre. Cela peut avoir un impact négatif sur la concentration de certains enfants en difficulté. C'est ce que Herman Hertzberger cherche à mettre en place dans l'école de **Delft**. En articulant l'espace en forme de L et en variant les niveaux de sol à l'intérieur même de la classe, les activités peuvent être diversifiées, chacune à une place propre à sa pratique, sans être un obstacle à celle des autres. Tout en offrant à l'enseignant une vue d'ensemble sur la classe. La zone proche de l'entrée, de hauteur plus basse et accessible par quelques marches, est dédiée aux activités manuelles. À l'opposé, la partie haute, située près des fenêtres et baignée de lumière, est réservée aux activités demandant plus de concentration. L'espace intérieur s'inspire de l'ambiance d'une maison, avec des formes articulées, non régulières, et des coins tranquilles où les enfants peuvent s'isoler, travailler et réfléchir à leur propre rythme. A chaque extension de l'école, la forme de la classe a changé. Les salles de classes sont conçues comme des unités autonomes, des petites maisons qui contiennent elles-mêmes différentes 'pièces' et les usagers peuvent trouver leur pièce favorite. C'est un cocon de sécurité et d'autonomie. Mais comme dans une maison chacun a ses tâches, est responsable du lieu (partie intégrante du programme). Chaque salle de classe est indépendante et possède ses propres fonctions (cuisine, sanitaire, seuil d'entrée et espace extérieur). Elle est organisée autour de ses espaces de vie (plus d'autonomie). On s'occupe de sa classe comme de sa maison, c'est la projection du chez soi à l'école.

La forme de la Cochlée (oreille interne) ou d'un coquillage en spirale sont un exemple de forme qui ont inspiré les réflexions de Hertzberger sur la forme spatiale. La fin de la cochlée est ouverte et large, plus on s'approche du centre plus elle devient étroite. Cette organisation reflète les différents niveaux de concentration requis par les élèves : tandis que certaines activités demandent silence et calme, d'autres requièrent davantage d'espace, de mouvement, sont bruyants. La salle de classe doit donc être conçue comme un parcours, évoluant progressivement d'un espace intime et concentré vers un environnement plus ouvert et social.

Traduit en termes spatiaux, cela donne une séquence de zones allant de l'espace individuel qui permet plus de concentration. Puis, au fil de la progression l'espace s'ouvre et devient plus poreux jusqu'à devenir des zones plus collectives réservées aux travaux de groupes ou aux activités plus bruyantes et rejoindre le hall communs à toutes les classes.

" Je suis parti de l'idée d'un coquillage en spirale, dans lequel on passe de zones propices à la concentration à d'autres plus connectées aux espaces communs. Naturellement, il était impossible de reproduire réellement la forme d'un coquillage en spirale, alors j'ai dessiné des classes en plan en L."

BAGLIONE, C. Scuole del secondo Novecento. (1993). Casabella, 605.

Diagramme de l'activité dans l'espace - Schéma personnel

Mise en place du diagramme dans une classe en L - Schéma personnel

Un des principes le plus fréquemment retrouvé dans les établissements scolaires actifs est la variation dans les hauteurs du sol et des plafonds. Même dans des bâtiments de plain-pied, l'espace peut être subtilement transformé en jouant sur des différences de niveau, par l'élévation ou l'abaissement ponctuel de sections de plancher ou de plafond.

" Dès les premières étapes du processus de conception, l'école doit être envisagée comme un espace tri-dimensionnel. "

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B. (2023). *Montessori Architecture : A design instrument for schools* (1st edition). Park Books.

Afin de différencier les zones au sein de la classe, des variations de hauteur ont été mises en place. La zone dite "humide", consacrée aux activités pratiques telles que la peinture ou la cuisine, se situe dans la partie la plus basse de la pièce, sous un plafond abaissé. Cette disposition contribue à contenir le bruit et l'agitation, en les isolant des espaces plus calmes, d'autant plus que cette zone reste partiellement dissimulée depuis le reste de la classe. Cela permet la création d'une barrière visuelle. A l'inverse, les autres espaces bénéficient d'un plafond plus haut, favorisant une meilleure diffusion de la lumière naturelle, grâce à des ouvertures situées de part et d'autres de la pièce.

Salle de classe, modèle 1

Salle de classe, modèle 2

Salle de classe, modèle 3

Salle de classe, modèle 3 (photographie : Inconnu)

Dans le cas de la Coach House à **Hampstead**, bien que la surface soit toute petite il est possible de distinguer cinq niveaux différents et trois accès vers l'extérieur différents. Ces différences de niveaux permettent à chaque zone d'avoir sa propre ambiance mais également de les séparer visuellement, de subdiviser un espace d'une même pièce en plusieurs. Le bâtiment est divisé en cinq espaces. La véranda servant d'entrée se trouve au niveau des larges marches rejoignant le jardin. A gauche se trouve un toilette puis à droite deux accès. Le premier, vers la mezzanine ainsi que le second vers le reste du lieu. La mezzanine se place au-dessus de la moitié de l'espace d'entrée, créant ainsi une double hauteur dans l'entrée. La transition entre l'espace d'entrée et le seconde zone dite 'sensorielle et culturelle' se fait par une cuisine adaptée à la taille des enfants (ici entre 3 et 6 ans) puis par quatre marches. Le concept de coquillage en spirale développé par Hertzberger se retrouve ici de manière plus linéaire. Plus l'espace est loin de l'entrée, plus il est propice à une activité concentrée. L'espace sensorielle est un espace créatif, la zone suivante en est séparée par quelques marches et constitue la zone la plus concentrée de la classe. Elle est dédiée aux différentes leçons comme les mathématiques ou les langues.

Zones intérieures - Schéma personnel

Espace calme (photographie : Benjamin Staehli)

Espace calme (photographie : Benjamin Staehli)

Dans le cas du projet de l'école verticale, bien que la forme générale de la classe reste rectangulaire, se sont d'autres leviers qui enrichissent la spatialité. L'entrée de la salle de classe est volontairement élargie et recentrée pour ne pas imposer/privilégier une direction – habituellement celle de l'enseignant.e. Ce n'est plus le regard de l'enseignant qui organise l'espace, mais le mouvement de l'élève. Les parois latérales vitrées instaurent une porosité visuelle et physique avec l'environnement proche. D'un côté, l'espace de circulation intérieur ; de l'autre la vue sur le parc ou le balcon. Cette transparence est modulable grâce à un système de rideaux, qui permet d'adapter le degré d'ouverture ou d'isolement en fonction des besoins. Ceci permet d'entretenir un dialogue constant entre les différents espaces de l'école.

L'articulation de l'espace repose sur une fragmentation en unités spatiales plus petites, capables d'assumer leurs propres qualités et usages. Cela peut passer par des variations dans les hauteurs de sols, l'intégration de murs partiels, d'étagères, un éclairage localisé ou encore des changements de matériaux. Cette complexité enrichit les ambiances, mais elle exige de l'architecture qu'elle maintienne une cohérence d'ensemble.

Plus l'apprentissage devient autonome, plus il importe de laisser aux jeunes la liberté de travailler seuls ou en petits groupes sans intervention constante d'un adulte. Ces lieux doivent permettre l'éloignement sans rupture, l'intimité sans isolement. Loin de toute idée de contrôle absolu, ces espaces s'opposent à la logique du panoptique. Ils illustrent une pédagogie basée sur la confiance plutôt que sur la surveillance. Mais attention, les jeunes ne doivent pas se sentir perdus. Ils ont besoin de sentir que l'adulte n'est jamais loin. Ils doivent sentir la présence, même discrète et garder le lien avec les autres. C'est un équilibre subtil entre chaos et contrôle qui peut être atteignable grâce à des dispositifs architecturaux. Pour l'école verticale, il est possible d'observer des différences marquées entre les volumes des salles de classes – plus bas, créant un espace plus isolé et intime – et celles des espaces de circulations. Au niveau des 'salons' la double hauteur permet d'ouvrir des vues, entre les niveaux et sur l'extérieur, tout en définissant des zones protectrices. Ces décalages contribuent à structurer l'espace, ils créent des micro-espaces propices à l'appropriation, où les enfants peuvent s'isoler, observer ou se reposer, tout en se sentant en sécurité. Ces espaces deviennent des lieux d'observation sans intrusion de la part des étudiants entre eux mais aussi des autres parties.

«Salon» (photographie : Maxime Delvaux)

Salle de classe (photographie : Maxime Delvaux)

"Les images d'enfants en train de jouer ont souvent été utilisées de manière efficace par les membres de Team 10 comme exemple d'associations humaines vivantes. De la même manière, les photographies de l'intérieur et de l'extérieur de l'école Montessori, habités par des enfants engagés dans des activités variées, sont la meilleure illustration de l'idée de la forme comme outil de la vie, si importante dans la recherche théorique et architecturale de Hertzberger..."

BAGLIONE, C. Scuole del secondo Novecento. (1993). Casabella, 605.

Accès autonome à l'hygiène

Certains éléments, bien que fondamentaux dans le bien être de chacun restent étonnamment absents ou mal intégrés dans de nombreuses conceptions d'école. L'accès autonome à l'eau et aux espaces d'hygiène en est un exemple. Permettre aux jeunes de se laver les mains ou d'aller aux toilettes sans avoir à demander l'autorisation. Cela paraît évident, presque banal et pourtant pour un grand nombre d'écoles ces gestes simples restent entravés par des dispositifs peu adaptés. Ce contrôle, souvent justifié par des impératifs de sécurité ou de discipline, entre en contradiction avec les objectifs d'autonomie défendus par les pédagogies actives. Au-delà de la simple fonctionnalité, il s'agit aussi d'une éducation à l'hygiène et à la responsabilité. Savoir où se trouvent les toilettes, comment elles fonctionnent, pourquoi il est important de se laver les mains, apprendre à entretenir des lieux partagés, tout cela fait partie intégrante du parcours éducatif.

La disposition des espaces d'hygiène doit aussi être pensée en fonction de l'âge des enfants. Pour les plus jeunes, notamment en maternelle, la proximité immédiate avec la salle de classe est cruciale. Cela permet aux enfants de répondre à leurs besoins sans rupture avec l'activité en cours, dans une continuité de l'apprentissage. À l'inverse, chez les plus grands, il convient d'éviter une trop grande promiscuité entre les lieux d'apprentissage et les sanitaires, tout en garantissant un accès libre et fluide. L'enjeu est alors de trouver la bonne distance : ni trop proche pour préserver l'intimité, ni trop éloigné pour éviter l'exclusion ou le contrôle excessif.

"Pour un enfant, il y a une immense différence entre faire partie d'une petite communauté de trente camarades de classe, et être un minuscule individu parmi des centaines d'élèves (ne serait-ce que pour aller aux toilettes, par exemple). Un certain sens des responsabilités peut néanmoins se développer à l'égard d'un lavabo utilisé collectivement par des centaines de personnes."

Au-delà de l'hygiène, l'accès à l'eau est aussi un principe fondamental. Prenant en compte le fait que que certaines activités typiques de l'éducation active dépendent de l'utilisation de l'eau (cuisiner, peindre, nettoyer en autonomie, ...)

A l'intérieur de la **Delft Montessori School**, deux systèmes coexistent en fonction des âges des enfants. Dans la partie la plus ancienne du bâtiment (1960-1968), dédiée aux classes de la basisschool (années 3 à 7), les sanitaires sont mutualisés. Pour y accéder, les élèves doivent traverser l'espace central commun. En revanche, dans l'aile la plus récente réservée aux plus jeunes (dernière année de kinderopvang et basisschool années 1 et 2), chaque salle de classe est équipée de deux sanitaires attenants. Ceux-ci sont accessibles depuis un espace tampon situé entre la salle de classe et le couloir central. Cette disposition répond aux enjeux d'encadrement et de sécurité propre à cet âge, tout en limitant les allées et venues dans les zones communes. Chaque classe est également dotée d'un accès direct à l'eau nécessaire, dans un premier temps aux activités faites en cours mais également aux besoins vitaux de chacun.

Pour le cas de la **Hampstead** children's house, la petite échelle et l'unique classe implique naturellement une simplification des circulations et donc une réduction des distances entre les fonctions. Les sanitaires sont placés à proximité de l'entrée du bâtiment, facilitant l'accès non seulement depuis la salle de classe, mais aussi directement depuis l'extérieur, ce qui s'avère particulièrement pertinent dans le cadre des nombreuses activités faites dans le jardin.

Par ailleurs, l'accès direct à l'eau potable est assurée en continu grâce à la cuisine pédagogique. Sa place centrale dans le plan facilite l'accès depuis toutes les zones. Cet espace devient un support actif pour les activités quotidiennes et favorise l'autonomie des enfants dans la gestion de leurs besoins

Accès significatif à l'eau (photographie : Benjamin Staehli)

Zone d'accès significatif à l'eau -
Schéma personnel

Dans l'**école verticale** les espaces d'hygiène sont regroupés au sein du «*tronc technique*», colonne fonctionnelle qui traverse l'ensemble du bâtiment. A chaque étage, ces espaces occupent une position identique, cette organisation répétitive facilitant leur repérage et leur accès par les usagers. Cette régularité permet aussi une rationalisation des réseaux techniques et une meilleure maintenance.

Étant donné que les étudiants accueillis sont plus âgés, la proximité immédiate des zones d'hygiène avec la classe n'est plus une exigence. Leur autonomie permet d'y mettre une plus grande distance sans que cela n'entraîne de contrainte logistique. Des fontaines à eau sont également installées dans chaque couloir et espace commun, garantissant un accès facile pour boire tout au long de la journée.

Mobilier(s) et tissu de construction

"...Le caractère des nouvelles écoles est celui d'un lieu à vivre, où les objets jouent un rôle central, où l'enseignant se met en retrait... et où les jeunes enfants suivent l'élan intérieur guidé par leurs besoins propres."

Maria Montessori

En 1970, David Medd, (Direction des architectes et des bâtiments du ministère anglais de l'éducation) défendait l'idée que la flexibilité ne devait être considérée uniquement comme moyen au service des objectifs pédagogiques, mais comme une finalité à elle seule. Pour lui, la flexibilité est avant tout un «*outil entre les mains des enseignants*».

JEANNIN, L. (2024). *Souplesse et flexibilité. Cahiers pédagogiques*, 591(2), 42-44.

L'adaptabilité de l'école à l'élève se fait en grande partie à travers l'environnement construit, la manière dont l'espace laisse la place aux évolutions, où comme le développe Hertzberger, la manière dont l'espace reste volontairement « inachevé ». Une autre dimension majeure de cette adaptabilité passe par le biais du mobilier. Dans la continuité de sa réflexion sur l'environnement éducatif et le rôle de l'enfant dans son propre apprentissage, les théories de Maria Montessori requièrent un ameublement adapté et/ou adaptable, léger, confortable, et transformable pour répondre aux besoins individuels des enfants. Il prend en compte les différences anatomiques, porte une attention particulière à la couleur et aux détails. Or cette norme de qualité n'est plus systématiquement atteinte par les matériels Montessori aujourd'hui. Le mobilier est souvent fabriqué en série pour réduire les coûts, utilisant des matériaux moins nobles (plastique, MDF, des panneaux laminés...) que le bois massif d'origine. De nombreux produits sont également vendus sous l'étiquette Montessori alors qu'ils ne respectent pas strictement les recommandations, profitant ainsi de l'attrait commercial de cette pédagogie.

Entre 1913 et 1935, après avoir présenté un modèle aménagé de «*maison des enfants*» équipé de mobilier Montessori à l'exposition allemande *Werkbund*, l'entreprise P. Johannes Müller – Werkstätten für Schuleinrichtung obtient de Maria Montessori le droit exclusif d'exposer, de fabriquer et de commercialiser du mobilier et du matériel d'enseignement Montessori sur le territoire allemand. A Berlin en 1932 a lieu le congrès de la petite enfance où Müller présente encore une fois une salle de classe équipée de matériel Montessori. Les matériels pédagogiques encore existants, issus du fonds de l'atelier berlinois avant la destruction du mouvement Montessori en Allemagne, ont servi de base à l'exposition organisée au Archives du Bauhaus du 12 juin au 2 septembre 2002.

MÜLLER, P. J. (1914). *Werkbund [Exposition]*. Archives du Bauhaus, Cologne, Allemagne.

Bauhaus + Montessori. (2002). [Exposition]. Bauhaus Archives, Berlin, Allemagne.

Salle équipée de matériel Montessori par P. Johannes Müller à l'occasion du Congrès de l'éducation de la petite enfance à Berlin en 1932
(photographie : Inconnu)

Le mobilier prend une place particulière dans la manière d'enseigner. L'un des principes développé par Steve Lawrence et Benjamin Staehli est l'utilisation du sol comme surface de travail primaire. C'est là une des grande différence visuelle entre une éducation traditionnelle et une éducation Montessori. Il s'agit donc d'activer le sol en créant des surélévations ou des creux, en utilisant les coins, les dessous des escaliers, les espaces oubliés ou encore en réfléchissant à des matériaux qui permettent de garder une propreté et une température correcte. Il s'agit également de penser le mobilier encore une fois pour son public, c'est -à -dire penser à leur taille, leur âge ou leur potentiel comportement. Dans les classes montessori, le mobilier est adapté à la taille, la force, la morphologie de l'enfant. Les tables, les chaises sont plus petites, plus légères, les étagères sont ouvertes et accessibles. Et pour ceux pour qui rester en place est difficile, des solutions sont recherchées, il existe plusieurs types d'assises mise en place pour varier ses positions et canaliser l'énergie.

A **Delft**, dans l'espace central de l'école, cette activation est particulièrement visible à travers le mobilier pensé par l'architecte. Le lieu commun se fragmente en sous-espaces.

Le premier de ces sous-lieux prend la forme d'un podium constitué par des blocs de parpaings. Il est positionné au centre de l'espace comme une scène offerte aux enfants.

Plus loin, le second sous espace prend la forme de ce que Herman Hertzberger appelle une fosse de conversation. Elle se compose d'un volume rectangulaire creusé dans le sol. A l'intérieur sont disposées seize boîtes en bois aux dimensions identiques. Elles prennent la forme d'un 'U' avec une plaque en bois au centre. Une fois sorties de leur place initiale, ces boîtes peuvent servir de chaises, de tables, de jeux ou de tout ce dont un enfant a besoin ou peut s'imaginer.

D'un point de vue collectif, le système reste ouvert. Il n'y a pas de configuration imposée, l'usage dépend du nombre d'enfants, de leurs envies, de leur manière d'habiter l'espace. Chacun peut s'approprier les modules, seul ou à plusieurs, et composer son propre environnement, selon ses besoins physiques, ses idées, ses jeux.

" Chaque épaisseur du projet est investie pour devenir un support d'usage pour les enfants. Les baies deviennent des plans de travail ou des banquettes, des niches dans le mur se transforment en étagères, assises, ou support d'expression. L'épaisseur du sol elle-même devient support d'usage."

Il s'agit donc d'activer les sols mais également les murs que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

A Delft cela se traduit par l'utilisation de l'épaisseur des appuis de fenêtres comme assises, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Cela est notamment notable au niveau de la salle de gym où des lieux de repos sont proposés dans l'épaisseur du mur. Cette logique de tissu de construction servant de mobilier est aussi reprise dans les classes. Par exemple, les épaisseur de fenêtre potentialisée comme étagère, ou les parpaing laissé apparents, eux aussi au service des rangements.

Assise de fenêtre à l'extérieur de la salle de gym (photographie : Inconnu)

Tissu de construction comme rangement (photographie : Inconnu)

Assise de fenêtre à l'intérieur d'une classe (photographie : Inconnu)

Dans le projet **Hampstead**, les appuis de fenêtre sont également conçus avec une largeur suffisante pour offrir plusieurs usages : surface de travail, assise, ou simple espace de pause. Ces éléments, en apparence secondaires, participent pleinement à l'organisation de la classe et à la diversité des postures d'apprentissage. Comme vu précédemment, Herman Hertzberger identifie l'idée d'une coquille d'escargot comme modèle théorique pour l'organisation de la classe Montessori. Ce concept permet une gradation des ambiances et des niveaux d'expositions. Dans cette logique, si la niche, l'endroit le plus reclus, se trouve être le lieu le plus intime, le siège de fenêtre est celui le plus tourné vers l'extérieur. Cette notion de travail "presque à l'extérieur", uniquement protégée par une fenêtre, est un élément important de la pédagogie alternative. Ce concept d'utilisation du tissu de construction comme mobilier se retrouve d'ailleurs dans les trois projets étudiés.

Dans l'**école verticale**, l'aménagement intérieur témoigne déjà d'une volonté d'animer les espaces perdus. Par exemple, le mobilier fixe ponctue les espaces de circulation en proposant des usages multiples et qui permet de rompre la logique du simple couloir de passage. Ou encore les zones situées sous les escaliers qui, plutôt que de rester sous le statut de zones résiduelles ou purement fonctionnelles, peuvent être transformées en coins lecture ou en niches de travail. Ces recoins participent à une pédagogie de l'espace, où chaque surface compte, chaque volume devient potentiel.

Mais cette logique d'activation ne s'arrête pas à l'intérieur. Elle se prolonge et s'amplifie dans le traitement de la façade, qui devient un support spatial et pédagogique. Au-delà d'envelopper le bâtiment, elles en expriment les usages et les dynamiques qu'il accueille. L'escalier principal, en débordant du volume, déforme la façade et affirme son rôle de colonne vertébrale. Les 'salons' en double hauteur viennent la percer pour marquer des pauses dans la verticalité du bâti, le rez-de-chaussée, largement vitré, invite visuellement à entrer en brouillant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Plus haut, les coursives extérieures rythment l'élévation, guidant le regard jusqu'à la salle de sport, elle aussi presque entièrement vitrée. Au sommet, une toiture en dents de scie dissimule les équipements techniques habituellement sur le toit et apporte une identité forte. En s'animant, cette façade devient elle-même habitable. Elle s'évide, se plie, se creuse pour offrir des assises, des abris, des lieux d'observation ou de sociabilité.

Cette logique d'activation spatiale dépasse même les parois. Ceci se retrouve également dans l'utilisation de la structure en béton du bâtiment, notamment grâce à l'unique colonne ronde sous le préau dont la base sert d'assise ou d'estrade. Une forme qui peut rappeler une inspiration de la célèbre photographie de l'orphelinat d'amsterdam d'Aldo Van Eyck.

Un autre point remarquable de ce projet se trouve dans la flexibilité des salles, les grands espaces permettent plus de modularité, elles peuvent être séparées en plus petites classes ou ouvrent sur le couloir afin de profiter de la largeur du couloir. Les tables sont individuelles et leur forme permet de les rassembler de multiples manières. L'école verticale accueillant des étudiants plus âgés que les deux autres écoles étudiées, certaines caractéristiques sont légèrement différentes.

Orphelinat d'Amsterdam
Aldo Van Eyck - 1960 (photographie :
Inconnu)

Façade active (photographie : *Maxime Delvaux*)

Structure active (photographie :
Maxime Delvaux)

reflexions

Les études de cas analysées dans ce mémoire ont en commun d'être des structures éducatives qui placent l'enfant et son apprentissage actif au centre de leur fonctionnement. Leur typologie architecturale découle directement de ces objectifs pédagogiques, en proposant des espaces pensés pour encourager l'autonomie, l'exploration, le jeu ou encore la coopération.

Cependant, ces établissements relèvent du domaine public et, à ce titre, sont soumis à un ensemble de réglementations strictes imposées par les autorités nationales. Qu'il s'agisse de l'isolation thermique, acoustique, de la sécurité incendie, de l'hygiène ou encore de l'éclairage, ces normes techniques viennent encadrer les intentions pédagogiques et architecturales. Ces exigences, bien que nécessaires, peuvent rediriger certaines ambitions spatiales vers des propositions plus adaptées.

L'analyse des projets met en lumière plusieurs éléments auxquels il convient de porter une attention dans la conception de toutes écoles, quelque soit la pédagogie qu'elle supporte.

Certes, les écoles à pédagogies alternatives présentent indéniablement de nombreuses qualités. Par leur souplesse, leur attention portée aux besoins de l'enfant, et leur ouverture sur l'environnement, elles offrent un cadre qui se veut propice au développement global des élèves. De ce fait, il est facile d'en proposer une vision idéalisée, comme si elles incarnaient une solution universelle aux limites de l'école traditionnelle. Mais cette lecture mérite d'être nuancée. Car si ces établissements ouvrent des perspectives intéressantes quant à la conception des écoles, ils ne sont pas exempts de limites ni de contradictions. Certaines relèvent du cadre réglementaire, notamment aux normes européennes qui s'imposent à tout projet public, ou du cadre logistique. D'autres tiennent à des enjeux sociaux plus larges, comme l'inégalité d'accès déjà évoquée, ou la difficulté de transposer certains modèles dans des contextes contraints (urbains denses, zones défavorisées, bâtiments existants).

Parmi les enjeux soulevés par ce travail, la question de l'égalité d'accès, déjà rapidement mentionnée plus tôt, est l'une des plus marquantes. Bien que les pédagogies différenciées se présentent comme une réponse aux besoins de l'enfant en matière de liberté, d'autonomie et de contact sensoriel avec l'environnement, leurs accessibilités restent inégalement répartis sur le territoire et au sein de la population.

Premièrement d'un point de vue socio-culturel. Dans de nombreux cas, les pédagogies alternatives sont souvent plus accessibles à des familles disposant d'un capital culturel, social et économique élevé, mieux informées, plus disponibles, plus mobiles. Souvent ce sont des écoles privées ou partiellement subventionnées, et une participation financière est demandée aux parents. Et donc exclut de fait les élèves issus de milieux plus défavorisés. Dans le contexte actuel de consumérisme scolaire, le risque existe alors de voir se développer des écoles privées à pédagogie nouvelle favorisant entre tous les principes éducatifs une sorte d'entre soi d'enfants issus des familles aisées, pouvant assumer des frais de scolarité élevés.

Des pédagogies actives... contre les inégalités sociales à l'école.
(2014). Dans *Vivre Ensemble Éducation*.

Malgré la prédominance d'un modèle scolaire classique en Belgique, il existe des initiatives d'écoles alternatives. Ces projets sont parfois soutenus par des subventions publiques, témoignant d'une certaine ouverture institutionnelle face aux expérimentations éducatives.

En Belgique, l'enseignement est organisé selon un système de liberté pédagogique garantie par la Constitution, ce qui favorise la coexistence de réseaux officiels, libres et subventionnés. Cela ouvre la voie à des établissements qui, tout en respectant les programmes officiels, s'inspirent des pédagogies actives. On observe ainsi une demande accrue de la part des familles pour des écoles plus inclusives, centrées sur l'enfant. C'est dans ce contexte que s'est inscrit le complexe scolaire à CERIA dont fait partie l'école verticale.

En revanche lorsque ces initiatives sont portées par des structures privées ou non subventionnées, l'inaccessibilité sociale en est d'autant plus marquée. Le cas de la Hampstead Children's House à Londres, illustre bien cette problématique. Malgré la qualité de son approche, les frais de scolarité y sont particulièrement élevés.

School fees 2025-2026. (2025). Maria Montessori Institute.

Frais administratifs (non remboursables)	Tarif en GBP	Equivalent en euros
	£75 + £15 TVA	105,00 €
Autres frais administratifs	Tarif en GBP	Equivalent en euros
Déjeuner (par trimestre)	£591	690,00 €
Clubs périscolaires (par club)	£215	250,00 €

Frais pour l'éducation Montessori (par trimestre)	Type de session	Tarif en GBP (HT + TVA)	Tarif en GBP (TTC)	Equivalent en euros
	Matinée (5 matinées/ semaine, 8h30-12h)	£3 424 + £685	£4 109	4 810,00 €
	Après-midi (5 après-midis/ semaine, 13h45-15h30)	£2 114 + £423	£2 537	2 970,00 €
	Journée complète (5 matinées + 5 après-midis, 8h30-15h30)	£5 384 + £1 076	£6 460	7 560,00 €

Pour une scolarité à plein temps avec repas et clubs périscolaire, le coût total par trimestre peut atteindre environ 8 500 euros soit environ 25 000 euros par an.

Ce niveau de tarification montre bien à quel point ce type d'école, malgré son engagement pédagogique, reste réservé à une population très favorisée, excluant de nombreuses familles.

Cela soulève également la question de l'accès à ces établissements pour les familles résidant dans des zones rurales ou périurbaines, souvent moins bien desservies par les transports en commun et dont les habitants ne disposent pas toujours d'un véhicule personnel. L'implantation géographique des écoles à pédagogie active, fréquemment situées en ville, crée de fait un déséquilibre territorial, rendant leur fréquentation plus difficile, voire impossible, pour certaines familles éloignées. Cette situation invite à reconsidérer la place de l'enfant issu des milieux ruraux dans les réflexions pédagogiques contemporaines. Si l'on valorise aujourd'hui des approches éducatives fondées sur le lien à la nature, la liberté de mouvement ou l'autonomie, il peut sembler paradoxal que ces principes ne soient pas davantage développés là où les conditions physiques, espaces disponibles, proximité de la nature, seraient pourtant idéales. À cela s'ajoute le fait que, dans certains territoires ruraux, la baisse démographique et la rationalisation des moyens publics tendent à concentrer les établissements scolaires, réduisant encore les marges de manœuvre pour expérimenter d'autres modèles.

Ensuite, au-delà des considérations socio-économiques, se pose la question de l'accessibilité physique et de l'inclusion. Certains publics restent en marge : les enfants en situation de handicap, notamment moteur, sont encore trop souvent confrontés à des obstacles dans l'appropriation des lieux. L'accessibilité PMR, bien que encadrée par des normes, demande à être pensée de manière sensible et proactive, au-delà de la seule conformité réglementaire. Trop souvent, l'accessibilité est traitée comme une obligation légale à remplir a minima, plutôt que comme un véritable levier d'inclusion spatiale.

L'architecture scolaire, aussi innovante soit-elle, ne peut véritablement soutenir un projet éducatif que si elle est activée par ses usagers. Un bâtiment bien conçu ne suffit pas à garantir la qualité des apprentissages. Ce n'est qu'à la condition d'une pédagogie solide, assumée et partagée, que les espaces construits peuvent pleinement jouer leur rôle. Les éducateurs doivent non seulement comprendre les intentions spatiales qui sous-tendent l'architecture, mais aussi être formés à les exploiter. De la même manière, les enfants doivent pouvoir s'approprier librement les lieux, y projeter leurs activités, leurs jeux, leurs relations. Sans cette appropriation active, même les espaces les plus flexibles ou ouverts risquent de rester figés, voire sous-utilisés. Autrement dit, la qualité d'un espace éducatif ne réside pas uniquement dans les choix de l'architecte, mais dans la manière dont il est habité, investi, réinterprété au quotidien. C'est dans cette dynamique, entre architecture et pédagogie que se construit l'outil éducatif. L'espace n'est pas un cadre neutre : il est un acteur à part entière, mais seulement s'il est approprié par celles et ceux qui l'habitent.

Il serait illusoire de considérer que les pédagogies actives constituent une réponse universelle, valable pour tous les enfants, en toutes circonstances. Car tous les élèves ne réagissent pas de la même manière à ce type d'environnement. Certains enfants peuvent être déstabilisés par le manque de repères ou de structure formelle. D'autres, en difficulté scolaire, ayant des besoins éducatifs particuliers, ou évoluant dans des environnements familiaux instables, peuvent nécessiter un cadre plus sécurisant et plus explicite dans ses attendus. L'autonomie, si elle n'est pas accompagnée, peut devenir source d'angoisse ou d'isolement. La liberté pédagogique peut, dans certains cas, accentuer les écarts entre élèves plutôt que les réduire.

D'un côté architectural, cela interroge directement la conception des espaces : un espace trop ouvert, sans lieux de repli ou de retrait, ne convient pas à tous les profils d'élèves. Il en va de même pour les environnements fortement décroisonnés ou mutualisés, qui peuvent générer du bruit, de la distraction, voire un sentiment de perte de contrôle pour certains enfants.

conclusion

Alors comment l'architecture peut-elle accompagner, traduire, potentialiser les pratiques pédagogiques contemporaines ?

Ce mémoire analyse l'existence d'outils spatiaux permettant l'expression d'une pédagogie dans l'espace. Ce sont à travers leur planification que se traduisent les intentions pédagogiques et dans leur utilisation concrète que se potentialise leurs pratiques.

Herman Hertzberger lors d'une interview pour la revue *Casabella* (issue 605, 1993) expliquera qu'une des clés de la méthode active consiste à proposer à l'enfant une gamme d'activités possible dans un environnement stimulant, tout en lui laissant la liberté de choisir celle qu'il préfère.

"Ce n'est pas une liberté absolue: c'est une liberté guidée. Les enfants sont influencés par ce qu'ils voient, par les possibilités qui leur sont offertes. C'est une idée que j'ai transposée dans mon travail d'architecte. Je pourrais résumer cela ainsi: les offres et les associations génèrent des interprétations."

BAGLIONE, C. *Scuole del secondo Novecento*. (1993). *Casabella*, 605.

Et c'est là que l'architecte entre en jeu, non pas pour imposer un parcours, mais pour dessiner les possibilités. Car l'architecture d'une école ne se limite pas à des murs droits et des fenêtres à bonne hauteur. Elle se lit aussi dans les interstices, les seuils, le mobilier, les coins pour se retrouver, les lumières qui changent au fil du jour. L'architecture active, ce n'est pas seulement construire pour apprendre, c'est apprendre à construire autrement, à adapter le bâti et à l'intégrer à son environnement d'une part mais aussi à ceux qui l'utilisent.

Au-delà des principes généraux, la pédagogie active se traduit dans les détails et dans les liens entre chaque partie du tissu construit. Traduire la pédagogie en architecture signifie alors réfléchir à des formes, des dispositifs, des matériaux, des spatialités, qui permettent l'autonomie, la flexibilité, la collaboration ou encore l'expérimentation. C'est penser l'espace non pas comme un cadre neutre mais comme un vecteur pédagogique.

Et peu à peu, ces principes glissent, s'infiltrent, dans les écoles spécialisées comme dans les plus traditionnelles. Aujourd'hui, bien que ces approches aient été pensées en opposition avec le système éducatif traditionnel, leurs fondements se retrouvent, souvent inconsciemment, dans l'enseignement public classique. Au travers des méthodes pédagogiques elles-mêmes mais également par les outils spatiaux utilisés. Il est important de rappeler que la pédagogie Montessori trouve son origine dans la volonté de proposer une éducation accessible pour tous, en s'adressant en premier lieu aux enfants atteints de déficience mentale. L'architecture d'établissements classique s'adapte de plus en plus aux principes émis par les pédagogies actives afin que l'espace, au même titre que l'enseignement, les relations sociales ou tout autre instruments pédagogiques, deviennent un facteur de changement, un support pédagogique.

En refusant une architecture figée, les projets étudiés proposent au contraire une école poreuse, habitable, modulable. Une école qui fait confiance à l'intelligence des enfants, en leur offrant des espaces à expérimenter, à investir, à transformer. Une école qui, loin d'être un simple cadre, devient partenaire actif de l'apprentissage. Ce n'est pas l'architecture qui permet d'enseigner mais l'espace vécu.

Chaque pédagogie engendre nécessairement une spatialité qui lui est propre, car les modes d'enseignements qu'elle propose requièrent des supports, des agencements et des environnements spécifiques. L'espace n'est jamais neutre, il est le reflet des conceptions éducatives, mais aussi des valeurs sociales et politiques qui les sous-tendent. L'architecture, peu importe sa destination, se construit toujours à partir d'une certaine vision de la place de l'individu dans la société. En ce sens, il existe un lien forcé entre la pédagogie, l'architecture et la politique. Ce lien façonne les lieux d'apprentissage, mais pas que, autant qu'il est façonné par eux, traduisant dans l'espace les idéaux éducatifs et les rapports de pouvoir à l'œuvre.

Cependant, certains outils tendent à se diffuser dans l'ensemble des établissements scolaires, à mesure que les principes des pédagogies actives s'intègrent, de façon plus ou moins explicite, aux approches traditionnelles. Il est possible de les retrouver toutefois de manière plus marquée dans les écoles qui revendiquent explicitement une pédagogie active.

Cela s'explique par une prise en compte plus affirmée de l'enfant dans toutes ses dimensions, cognitives, émotionnelles, sociales, physiques ... Ainsi que ce qui semble être une plus grande réactivité dans la mise en œuvre des outils spatiaux. Cette rapidité est sans doute favorisée par le statut souvent privé ou subventionné de ces établissements, qui disposent donc de ressources financières plus importantes.

Tous ces outils sont porteurs de principes que les usagers ne perçoivent pas nécessairement consciemment mais qu'ils ressentent dans leurs expériences quotidiennes de l'espace. C'est en cela que l'architecture joue un rôle déterminant dans le ressenti (positif ou négatif) d'un lieu. Elle influence subtilement les comportements, les relations sociales, les sentiments d'appartenance ou, au contraire d'exclusion en façonnant les conditions d'apprentissage mais aussi le rapport affectif que chacun entretient avec l'école.

Il n'existe pas de règles ou de modes d'emploi sur comment intégrer une pédagogie dans une architecture. Chaque projet est le fruit d'un dialogue entre les intentions éducatives, un contexte, des acteurs et des contraintes. Toutefois à mesure que les réalisations se multiplient, des principes récurrents émergent. Ces constantes ne relèvent pas d'un formalisme imposé, mais bien de logiques pédagogiques qui, en influençant l'architecture, sont à leur tour façonnées par elle.

Ce mémoire, centré sur quelques cas précis reste finalement confiné dans un espace culturel relativement homogène. Il serait pertinent d'élargir la recherche à d'autres territoires, en s'intéressant par exemple à la transposition de ces principes dans des milieux ruraux, où les contraintes spatiales, les ressources locales et les dynamiques communautaires sont différentes.

Ou à une échelle plus large encore, observer quelles formes ces principes prennent dans d'autres contextes culturels, en dehors du cadre européen occidental. Quels usages, quelles spatialités, quelles interprétations émergent dans des sociétés où les conceptions de l'enfant, de l'éducation, de l'espace ou de la collectivité sont différentes ? Ces outils, valorisés ici comme innovants, ont-ils la même pertinence ailleurs ? Peuvent-ils s'exporter, se transformer ? Ou révèlent-ils au contraire leurs limites lorsqu'ils sont déplacés ?

SOURCES

Thèse(s) et mémoire(s)

CHAMBIER, M. (2018). *L'évolution de l'architecture scolaire* [Mémoire, Académie de Besançon]. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04737189v1/document>

TREINEN, C. (2025). *Écoles du dehors - écoles sans architectures ?* [Mémoire, Faculté d'Architecture La Cambre Horta].

DOLTO, F. (1939). *Psychanalyse et pédiatrie : Les grandes notions de la psychanalyse, seize observations d'enfants* [Thèse de médecine, Université de Paris].

ALAMI TALBI, A. (2017). *L'architecture au service de la pédagogie moderne* [Mémoire, Faculté d'Architecture La Cambre Horta].

Livre(s)

LEGENDRE, R. (1993). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. 2e éd. Montréal Paris: Guérin ESKA.

SWER, N. (2024). *Pour un spatio-féminisme : De l'espace à la carte*. Paris, France : La Découverte. (Collection Cahiers libres)

ROUSSEAU, J.-J. (1762). *L'Emile, ou de l'Éducation*.

HERRMANN, E., JOSSEN, P. (2024). *Maria Montessori, une vie pour la liberté*. Paris, France : Nathan

MONTESSORI, M. (1909). *Il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini*. Città di Castello, Italie : Tipografia della Casa Editrice S. Lapi

MAUGIN, M. (2022). *Grand manuel de pédagogie Montessori : Enfants de 3 à 6 ans*. Paris, France : Eyrolles.

FREINET, C. (1927). *L'imprimerie à l'école*. Boulogne, France : E. Ferrary.

RUGG, H., & SHUMAKER, A. (1928). *The child-centered school: An appraisal of the new education*. Princeton, NJ, United States : Princeton Theological Seminary Library. https://archive.org/details/childcenteredsch00rugg_0/page/60/mode/2up

LAWRENCE, S., & STÆHLI, B. (2023). *Montessori Architecture : A design instrument for schools* (1st edition). Park Books.

HERTZBERGER, H. (2008). *Space and learning*. Rotterdam, Pays-Bas : 010 Publishers <http://www.arquitecturas.com/2012/03/space-and-learning.html>

HERTZBERGER, H. (2014, 5 septembre). *Polyvalence : The competence of form and space with regard to different interpretations*. *Architectural Design*, 84(5), 100-107. <https://doi.org/10.1002/ad.1816>

Articles

LIPPMAN, P. (2010). L'environnement physique peut-il avoir un impact sur l'environnement pédagogique ? *RePEc: Research Papers in Economics*. <https://doi.org/10.1787/5KM4G20SBT7L-FR>

NEW, R. S. (2013). *Les écoles, espaces intentionnels pour l'enfance*. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, (64). <https://doi.org/10.4000/ries.3601>

MARCHAND, G. C., NARDI, N. M., REYNOLDS, D., & PAMOUKOV, S. (2014). *The impact of the classroom built environment on student perceptions and learning*. *Journal of Environmental Psychology*, 40, 187–197. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.06.009>

LANG, P. (2000). *Jean Housseye, Le triangle pédagogique*. https://federanim.ch/pxo3_02/pxo_content/medias/jean_housseye_triangle_pedagogique.pdf

BAGLIONE, C. Scuole del secondo Novecento. (1993). *Casabella*, 605. <https://www.hertzberger.nl/images/media/Casabella750.pdf>

SCHEIDER, R. (2004). Tendances de l'architecture scolaire en Allemagne au XXe siècle. *Histoire de l'éducation*, (102). <https://doi.org/10.4000/histoire-education.706>

Entretien avec ASSUS, A., Propos recueillis par KLUCIK, L. (2017). Quelle architecture pour l'école de demain ? *Administration & Éducation*, 156(4), 35-40. <https://doi.org/10.3917/admed.156.0035>.

OSTENC, M. L'école italienne pendant le Fascisme. *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, tome 30 N°3, Juillet-septembre 1983. Italie, XXe siècle. pp. 401-407. <https://doi.org/10.3406/rhmc.1983.1244>

BESSE, J.-M. (2015). *Voisinages*. *Annales de géographie*, 704(4), 385-390. <https://doi.org/10.3917/ag.704.0385>.

POIREL, A. (2025, juin). CERIA vertical school Bruxelles : Pa+Rallel Practices. A+, 313.

FROIDEVAUX-METTERIE, C. (2018). Le féminisme phénoménologique d'Iris Marion Young. Tenir ensemble le concept de corps vécu et la notion de genre. *Revue Philosophique de Louvain*, 116(4), 493–516. https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_2018_num_116_4_8681

GILLES, E. (2021, janvier). La cour de récréation à l'épreuve du genre au collège. *Géoconfluences*. <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires/geographie-de-l-ecole/cour-recreation-genre>

HYGGE, S., & KNEZ, I. (2001). Effect of noise, heat and indoor lighting on cognitive performance and self-reported affect. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 291–299. <https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0222>

JEANNIN, L. (2024). Souplesse et flexibilité. *Cahiers pédagogiques*, 591(2), 42-44. <https://doi.org/10.3917/cape.591.0042>.

HERTZBERGER, H. (2014, 5 septembre). Polyvalence : The competence of form and space with regard to different interpretations. *Architectural Design*, 84(5), 100-107. <https://doi.org/10.1002/ad.1816>

Des pédagogies actives... contre les inégalités sociales à l'école. (2014). Dans *Vivre Ensemble Éducation*. Consulté le 13 mai 2025, sur https://archives.vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2014-09-pedagogies_actives.pdf

Exposition(s)

VAN EYCK, A. (1956). *Lost Identity* [Exposition]. <https://arcenreve.eu/explorations/aldo-van-eyck-jouer-dans-la-ville>

GRUNFELD, J-F. (octobre 1977 - février 1978). *La ville et l'enfant*. [Exposition]. Centre Georges Pompidou, Paris, France.

MÜLLER, P. J. (1914). *Werkbund* [Exposition]. Archives du Bauhaus, Cologne, Allemagne

Bauhaus + Montessori. (2002). [Exposition]. Bauhaus Archives, Berlin, Allemagne.

Rapport(s)

Factsheet BMA. (2017). Dans *Bouwmeestermaitrearchitecte*. Consulté le 13 juin 2025, à l'adresse <https://bma.brussels/factsheet-ceria/>

WIDMANN, C., HOGGE, P., & BERSANO, C. (1988, 10 juin). *Entretien avec Herman Hertzberger : L'homme pour l'architecte* [Entretien]. École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). <https://www.epfl.ch/labs/lasur/wp-content/uploads/2018/05/HERTZBERGER.pdf>

Sitographie

AMI. (n.d.). *Association Montessori Internationale*. Consulté le 13 juin 2025, à l'adresse <https://www.mariamontessori.org/school/visit-our-school/>

City Population. (s. d.). Hampstead Town (Ward, United Kingdom) – *Population Statistics*, Charts, Map and Location. Consulté le 17 août 2025, sur https://www.citypopulation.de/en/uk/london/wards/camden/E05013659__hampstead_town/

ALVES GONCALVES, P. (2009, 15 octobre). Herman Hertzberger - Edificios escolares. *teoria e critica da arquitetura*. <https://hertzbergertca.blogspot.com/2009/10/montessori-school-delf.html>

DYCK, James. A. (2007, novembre). Montessori Architecture. *The Architectural Partnership*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/28078813/montessori-architecture-the-architectural-partnership>

AUBRY, L. (2016). Analyse de l'école Montessori de Herman Hertzberger. *Portfolio*. <https://lisa-aubry.fr/portfolio/montessori-hertzberger/>

MEYER, H. (2023). Delft Montessori School. *Portfolio*. <https://issuu.com/hpmeyer/docs/fall2023portfolio>

Remerciements

Je tiens à remercier les membres du jury pour le temps qu'ils ont consacré à la lecture et à l'évaluation de ce mémoire.

À Alain Simon, mon promoteur, pour son accompagnement, sa patience et le regard qu'il a porté sur ce processus d'écriture.

À ma famille et mes proches pour leur soutien constant au cours de ces cinq années d'études supérieures. À Esther en particulier, pour sa relecture de chaque version, plus ou moins aboutie, et pour sa capacité à relire cent fois les mêmes mots (désolé) ...

À mes camarades devenues ami.e.s, Carla, Margot, Gaïa, Axel, Lola avec qui les longues heures d'études sont devenues plus courtes. Mais aussi Ilze, Nina, Fanny (M), Fanny (R), Lou, et tout.e.s les autres. Merci pour votre aide, vos références, votre soutien mais surtout merci d'être les personnes que vous êtes dans votre globalité.

Merci enfin à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidée. Vous vous reconnaîtrez.

Merci de m'avoir remonté le moral, motivée, portée, fait rire... et écoutée râler (beaucoup). Vous savez tout, alors merci.

traduction architecturale

d'une pédagogie

Active
Spéciale
Nouvelle
ALTERNATIVE
Différente
LIBRE
OUVERTE
Expérimentale
PIONNIÈRE

2025-2026
* Mlle Druon *

Ce mémoire interroge le rôle de l'architecture dans le contexte des écoles à pédagogies actives. Il explore l'existence éventuelle d'outils spatiaux, sur leurs principes ainsi que les manières dont ils sont mis en œuvre. L'objectif est de comprendre comment l'espace construit peut accompagner, traduire, potentialiser les pratiques pédagogiques contemporaines.

En s'appuyant sur l'analyse de trois études de cas, ce travail examine la manière dont les espaces scolaires sont conçus, appropriés et transformés dans le contexte d'approches éducatives centrées sur l'autonomie, l'expérimentation et la participation des élèves. L'étude met en lumière les relations entre les pratiques pédagogiques et les formes architecturales, en posant l'espace non pas comme simple contenant, mais comme acteur à part entière du projet éducatif.